

Bachelorarbeit

Virtueller Werkzeugkasten für Data Mining und FAIR-Data-Metriken von Datenpublikationen

vorgelegt am 08. August 2022

•

Fachbereich Duales Studium Wirtschaft / Technik
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

Name: Astrid Gilein

Ausbildungsbetrieb: Helmholtz-Zentrum Berlin

Studienbereich: Technik

Fachrichtung: Informatik

Studiengang: Informatik

Studienjahrgang: 2019

Erstgutachter: Dr. rer. nat. Kubin (HZB)

Zweitgutachter: Prof. Dr. Höhne (HWR)

Zusammenfassung

Heutzutage können bei der empirischen Forschung große Mengen an Daten zur Auswertung anfallen. Die Daten sind hier der essentielle Forschungsgegenstand und sollen daher sicher und gut dokumentiert verwahrt werden, um diese für andere Forschungsgruppen wieder verwendbar zu halten. Daher sind Konzepte zur Dokumentation notwendig. Ein Konzept, um Daten strukturiert zu dokumentieren folgt den FAIR-Kriterien: auffindbar (Findable), zugänglich (Accessable), interoperabel (Interoperable) und wiederverwendbar (Reusable).

In dieser Bachelorarbeit wird untersucht, wo und wie viele Datenpublikationen der verschiedenen Helmholtz-Zentren verfügbar sind und inwiefern diese den FAIR-Kriterien unterliegen. Hierfür wurde ein virtueller Werkzeugkasten weiterentwickelt, der Funktionen bereit stellt, um die Metadaten der Literatur- und der zugehörigen Datenpublikationen der letzten fünf Jahre zu sammeln. Die Informationen der Datenpublikationen werden anschließend grafisch dargestellt.

Die grafische Darstellung erfolgt über ein Dashboard. Eine erste Analyse über die gesammelten Daten des Helmholtz-Zentrum Berlins zeigt, dass die Forschungsdaten bei verschiedenen Repositorien publiziert werden. Außerdem ist zu erkennen, dass die Forschungsdaten in sehr unterschiedlichen Maßen die FAIR-Kriterien erfüllen.

Der Werkzeugkasten bietet mit dem Dashboard eine gute Übersicht über die Datenpublikationen in Bezug auf die Anzahl der Datenpublikationen und die FAIR-Kriterien. Der Werkzeugkasten bietet damit dem HMC Hub Matter die Möglichkeit zu erkennen in welchen Bereichen Unterstützung gebraucht wird, um die Datenpublikationen entsprechend der FAIR-Kriterien anzupassen. In Zukunft lässt sich der Werkzeugkasten auf mehrere Zentren ausweiten, um so einen Helmholtz-Gemeinschafts-übergreifenden Überblick zu bekommen.

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	I
Inhaltsverzeichnis	III
Abbildungsverzeichnis	V
Tabellenverzeichnis	VI
Akronyme	VII
1 Einleitung	1
2 Projektübersicht	5
2.1 Projektidee	5
2.2 Ist-Situation	7
2.3 Ziel der Bachelorarbeit	8
3 Technische Rahmenbedingungen und Grundlagen	11
3.1 Programmiersprache und Bibliotheken	11
3.1.1 Programmiersprache	11
3.1.2 Bibliotheken	11
3.2 Schnittstellen zur Abfrage von Literaturmetadaten	12
3.3 Schnittstellen zur Abfrage von Datenpublikationen	14
3.4 Schnittstelle zur Abfrage von FAIR-Data-Metriken	16
3.5 Auswahl einer Bibliothek zur Erstellung eines Dashboards	19
3.5.1 Verschiedene Visualisierungs-Bibliotheken	19
3.5.2 Vergleich der Visualisierungs-Bibliotheken	20
4 Implementierung	23
4.1 Sammlung von Literaturmetadaten	23
4.2 Sammlung von Metadaten zu zugehörigen Datenpublikationen	25
4.3 Sammlung von FAIR-Metriken	27
4.4 Datenvisualisierung in einem Dashboard	27
5 Ergebnisse	31
5.1 Dashboard	32
5.2 Grafische Darstellungen der Anzahl der Datenveröffentlichungen	33
5.3 Grafische Darstellungen der Statistiken der FAIR-Scores	36

6 Diskussion und Ausblick	41
6.1 Diskussion der statistischen Ergebnisse	41
6.2 Diskussion und Ausblick der technischen Implementierung	43
7 Fazit	49
Literaturverzeichnis	51
Anhang A F-UJI Metriken	59
Ehrenwörtliche Erklärung	63

Abbildungsverzeichnis

1	Schematischer, schrittweiser Überblick der Anwendung	6
2	Zusammenhang der Modulen des Werkzeugkastens	7
3	Beispiel von Metadaten in MARCXML-Format	13
4	Skizze Scholix-Datenmodell und Scholix Link-Informationspaket .	15
5	Beispiel einer Schoexplorer-Antwort	16
6	Screenshot Dashboard	32
7	Screenshot Dropdown-Menü	33
8	Anzahl der Datenpublikationen von HZB pro Forschungsbereich und Jahr	33
9	Anzahl der Datenpublikationen von HZB, sortiert nach Repository und Forschungsbereich	34
10	Anzahl der Datenpublikationen von HZB nach Repository und Jahr	35
11	Durchschnittliche FAIR-Scores nach Research field und pro Repo- sitory für HZB-Datenpublikationen	36
12	Durchschnittliche FAIR-Indikatoren-Scores pro Repository für HZB- Datenpublikationen	37
13	Durchschnittliche FAIR-Indikatoren-Scores pro Repository für HZB- Datenpublikationen	38
14	Zeitliche Entwicklung der von F-UJI abgeleiteten FAIR-Scores für die Datenpublikationen von HZB	39

Tabellenverzeichnis

1	Freie Übersetzung der FAIR-Prinzipien	17
2	Vergleich von Python-Visualisierungsbibliotheken	21
3	F-UJI-Metriken	59

Akronyme

DESY Deutsches Elektronen-Synchrotron

DOI Digital Object Identifier

EOSC European Open Science Cloud

FAIR Findability, Accessibility, Interoperability, and Reusability

FZJ Forschungszentrum Jülich

GSI GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung

HMC Helmholtz Metadata Collaboration

HZB Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie

JDDCP Joint Declaration of Data Citation Principles

NFDI Nationale Forschungsdaten Infrastruktur

OAI-PMH Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting

PASTA Publikationen: Auswertung + Statistik

PID Persistent Identifier

REST API Representational State Transfer - Application Programming Interface

1 Einleitung

Mit mehr als 43.000 Mitarbeiter*innen ist die Helmholtz Gemeinschaft die größte Forschungsorganisation Deutschlands. An den bundesweit über 18 Forschungszentren werden in sechs verschiedenen Forschungsbereichen innovative Technologien entwickelt und Grundlagenforschung betrieben. Diese Forschungsbereiche sind: Materie, Energie, Erde und Umwelt, Gesundheit, Information, Luftfahrt, sowie Raumfahrt und Verkehr [1].

Die vielen Forscher*innen sammeln während der Experimente an den Forschungszentren große Mengen an Forschungsdaten. Diese Forschungsdaten sollen nicht vergessen und unzugänglich werden, sondern wiederverwendet und auch von anderen Forscher*innen genutzt werden können. Deshalb ist es wichtig, die Forschungsdaten in einem standardisierten Format als Datenpublikation zu speichern. Hinzu kommt, dass in der Wissenschaft aufgrund der schiereren Menge der Daten, diese immer öfter maschinengestützt analysiert werden müssen. Von entscheidender Bedeutung ist hierbei ein breiter und einfacher Zugang zu maschinenlesbaren Forschungsdaten und zugehörigen Diensten [2].

Die Wiederverwendung von Datensätze ist aber keine Selbstverständlichkeit. [3] haben gezeigt, dass Datensätze oft nach wenigen Jahren verloren gehen und nicht zuverlässig aufbewahrt werden. Die Verfügbarkeit von Daten und die Bereitschaft diese zu teilen sei zwar mit den Jahren verbessert worden [4], jedoch ist dies immer noch nicht der Regelfall (siehe zum Beispiel [5], [6]). Verschiedene Konzepte und Initiativen versuchen nun die Forschungsgemeinschaft auf die Relevanz der Wiederverwendbarkeit von Daten aufmerksam zu machen und hierbei zu unterstützen.

Ein Konzept um Datenpublikationen mit anderen Forscher*innen (maschinenlesbar) teilen zu können schlägt vor, dass die Daten auffindbar (Findable), zugänglich (Accessable), interoperabel (Interoperable) und wiederverwendbar (Reusable) —in kurzem FAIR— sein sollten. Die FAIR-Prinzipien wurden in [7] aufgestellt und bieten Richtlinien an, wie der Austausch von Forschungsdaten zwischen Forscher*innen einfacher gemacht werden kann.

Die FAIR-Prinzipien basieren auf ähnlichen Ansätzen der *Concept Web Alliance* und *Joint Declaration of Data Citation Principles* (JDDCP) [7]. Beispiele von

den JDDCP sind (a) Wichtigkeit (Datenpublikationen sollten die gleiche Wichtigkeit wie Literaturpublikationen haben), (b) Eindeutige Identifizierung (eine Datenpublikation sollte eine eindeutige Identifikator haben), (c) Dauerhaftigkeit (der Identifikator sollte bestehen bleiben, auch wenn die Daten nicht mehr vorhanden sind) und (d) Interoperabilität (die Methoden der Datenzitierung sollten verschiedenen Forschungsbereichen entsprechen, aber sie sollten sich nicht so stark unterscheiden, dass sie die Interoperabilität der Datenzitierungen zwischen den Bereichen beeinträchtigen) [8]. Die FAIR-Prinzipien entwickeln diese weiter.

Auf nationaler und internationaler Ebene existieren Initiativen um Forschungsdaten FAIR zu gestalten. Die Initiativen zielen hierbei darauf ab die entsprechende Infrastruktur zu schaffen in der Forschungsdaten strukturiert dokumentiert werden können. Ein Beispiel für eine internationale Initiative ist die seit 2015 bestehende *European Open Science Cloud* (EOSC) [9]. Die EOSC bietet Forscher*innen und andere Interessent*innen eine Plattform, um Daten zu publizieren und mit anderen zu teilen. Dieser Plattform richtet sich nach den FAIR-Prinzipien. Andere internationale Initiativen sind unter anderen *GO FAIR* [10], *Research Data Alliance* [11] and *CODATA* [12]. Auf nationaler Ebene wurde 2020 die *Nationale Forschungsdaten Infrastruktur* (NFDI) ins Leben gerufen, um das deutschlandweite Wissenschaftssystem zu vernetzen. Datenpublikationen sollen hierbei dauerhaft gespeichert und so nachhaltig und qualitativ nutzbar gemacht werden [13]. Auch diese Initiative orientiert sich an den FAIR-Prinzipien.

Die FAIR-Prinzipien werden also sowohl für nationale als auch internationale Initiativen heran gezogen, um Datenpublikationen nachhaltig zu gestalten. Die Initiativen sind aber relativ neu (EOSC seit 2015, NFDI seit 2020) und das Bestreben neben der Literatur auch Forschungsdaten zu publizieren und öffentlich zugänglich zu machen scheint erst in den letzten Jahren im Fokus zu stehen. Dies ist auch in der Umfrage von *The State of Open Data 2021* angemerkt worden. In der Umfrage haben etwas mehr als 50% der Befragten angegeben ihre Daten entsprechend der FAIR-Prinzipien öffentlich zu machen [14], während in 2019 nur knapp 20% mit den FAIR-Prinzipien vertraut waren [15]. Das Bewusstsein für das Teilen und öffentlich machen von Forschungsdaten ist also gestiegen, jedoch kann es noch verbessert werden.

Auch in der Helmholtz-Gemeinschaft gibt es eine Initiative, um Datenpublikationen entsprechend der FAIR-Prinzipien nachhaltig zu gestalten. Die Helm-

holtz Metadata Collaboration (HMC) unterstützt und berät Forscher*Innen unter anderem dabei, wie sie ihre Forschungsdaten anhand der FAIR-Prinzipien publizieren können, sodass diese standardisiert und maschinenlesbar abrufbar werden. Das HMC entwickelt und implementiert auch Konzepte und Technologien, um einen nachhaltigen Umgang mit Forschungsdaten zu ermöglichen. Für jeden Forschungsbereich innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft existiert beim HMC eine zuständige Unterabteilung, welche *Hub* genannt wird. In den verschiedenen Hubs können spezifische Lösungen bereitgestellt werden. In Berlin befindet sich am Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB) der Hub *Matter*. Der Hub *Matter* ist für diejenige Forscher*innen zuständig, die im Bereich Materie gefördert werden.

Im Zuge dessen wird in dieser Bachelorarbeit ein virtueller Werkzeugkasten vorgestellt, der den Hub *Matter* anhand von Übersichten ermöglichen soll Bereiche an den Helmholtz-Zentren festzustellen, welche weitere Unterstützung benötigen. Hierzu wird der aktuelle Stand des Publizierens von Forschungsdaten mit Hilfe programmatischer Data Mining Techniken abgefragt und bezüglich der FAIR-Data Metriken analysiert.

Die im Bezug darauf bestehenden Fragestellungen sind:

1. Wie viele Forschungsdaten werden von den Helmholtz-Forschern veröffentlicht?
2. Wo werden diese Forschungsdaten veröffentlicht?
3. Inwiefern erfüllen diese Datenpublikationen die FAIR-Kriterien im Durchschnitt?

2 Projektübersicht

2.1 Projektidee

In dieser Bachelorarbeit wird eine Übersicht über den aktuellen Stand der Datenpublikationen erstellt. Diese Übersicht sollte Informationen von verschiedenen Helmholtz-Zentren zeigen, die einen Schwerpunkt in dem Forschungsbereich Materie haben. Die hierbei interessanten Informationen sind:

- welche Repositorien werden genutzt, um Daten zu publizieren,
- wie viele Forschungsdatensätze werden pro Jahr publiziert und
- wie verhalten sich die Datenpublikationen im Bezug auf die FAIR-Prinzipien.

Im Rahmen zweier Studienarbeiten wurde am Hub Matter bereits das Projekt für einen (Software-) Werkzeugkasten initiiert. Alle interessanten Metriken über Datenpublikationen an den ausgewählten Helmholtz Zentren sollen in einer grafischen Darstellung abgebildet werden. Diese Darstellung soll mit dem zu entwickelnden Werkzeugkasten automatisch generierbar sein. In Abbildung 1 ist der schematische Entwurf des Datenflusses und der zugehörigen Komponenten des Werkzeugkastens dargestellt.

Schritt 1. In Abbildung 1 ist zu sehen, dass zuerst die Metadaten der Literaturpublikationen über verschiedene Zentren hinweg gesammelt werden. Die Metadaten der Literaturpublikationen werden von den Helmholtz Zentren HZB, Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), Forschungszentrum Jülich (FZJ) und GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung (GSI) gesammelt. In diesen Zentren wird im Forschungsbereich Materie geforscht, was der Schwerpunkt vom Hub Matter ist.

Bei der Sammlung der Metadaten der Literaturpublikationen ist es wichtig, die persistenten Identifikatoren (Persistent Identifier (PID)) der Literaturpublikationen zu speichern. PIDs sind eindeutige Identifikatoren, die Objekten wie der Literatur- und Datenpublikationen zugeordnet werden. PIDs verändern sich nach ihrer Vergabe nicht mehr und bleiben damit immer erhalten. Die meisten PIDs bei den Literaturpublikationen werden DOIs sein, denn die-

2 Projektübersicht

Abbildung 1: Schematischer, schrittweiser Überblick der Anwendung (mit freundlicher Genehmigung von Kubin, Juni 2022)

se Digital Object Identifier (DOI) werden hauptsächlich für wissenschaftliche Publikationen verwendet.

Die Zentren DESY, FZJ und GSI nutzen das gemeinsame JOIN² Repositorium (siehe auch Abbildung 1). Der Einfachheit halber ist in dem Rest der Bachelorarbeit von “JOIN²“-Zentren die Rede, wenn eines der DESY, FZJ oder GSI Zentren gemeint ist. Eine detailliertere Beschreibung von Schritt 1 ist in Kapitel 3.2 nachzulesen.

Schritt 2. Als Zweites werden die Informationen über die Daten(-publikationen) gesammelt und analysiert. Dieses Vorgehen wurde gewählt, da normalerweise Daten nur im Zusammenhang mit der Literatur publiziert werden. Außerdem sind Datenpublikationen aufgrund ihrer Neuheit häufig schwer auffindbar, wohingegen Literaturpublikationen sehr gut katalogisiert sind. Deswegen werden in Schritt 1 zuerst die Literaturpublikationen gesammelt und anschließend in Schritt 2 die Datenpublikationen.

Die gesammelten PIDs aus Schritt 1 werden an eine Anwendungsschnittstelle namens *Schalexplorer* weitergeleitet. Schalexplorer ist eine Anwendung von *Scholix*. Scholix ist eine Initiative mit dem Ziel, einen Austausch zwischen Literatur und Forschungsdaten zu erschaffen, um so die Interoperabilität zu verbessern [16]. Schalexplorer sucht anhand den PIDs die zu den Literaturpublikationen gehörenden Datenpublikationen heraus und stellt strukturier-

te Metadaten der Datenpublikationen zur Verfügung (siehe auch Abschnitt 3.3).

Schritt 3. Die Schnittstelle *F-UJI* nimmt nun die PIDs der Datenpublikationen entgegen und erzeugt abrufbare Messwerte für Metriken der verschiedenen FAIR-Prinzipien. Diese Metriken stellen dar, wie FAIR eine Datenpublikation ist (siehe auch Abschnitte 3.4 und 4.3).

Schritt 4. Die gesammelten Messwerte werden abschließend grafisch dargestellt, um den Mitarbeitern des Hub Matter und anderen Interessenten einen schnellen Überblick über den aktuellen "FAIR-Stand" der Datenpublikationen zu geben (siehe Abschnitt 4.4).

Ein detaillierterer Ablauf des Werkzeugkastens ist in Kapitel 4 beschrieben.

2.2 Ist-Situation

Die Projektidee aus der Abbildung 1 wurde in verschiedenen Python-Modulen umgesetzt. Der schematische Aufbau der Module ist in Abbildung 2 zu sehen.

Abbildung 2: Zusammenhang der Module des Werkzeugkastens. Es gibt Module, die bereits implementiert wurden (blau), die bereits implementiert wurden aber geändert wurden (lila) und in dieser Bachelorarbeit neu implementierte Module (rot + Dashboard).

Zuerst wurde im Rahmen eines Studentenprojektes das Modul `toolbox` entworfen, welches die Haupt-Funktionalität für die ersten drei Schritte bereit

stellt. Die Sammlung der Metadaten zu den Literatur- (`collect_hzb`) und Datenpublikationen (`collect_datapublications`) des HZB wurde ebenfalls implementiert. Außerdem wurde ein Modul implementiert, mit Hilfe dessen die DataFrames in jedem Schritt erstellt werden (siehe 3.1.2). Die DataFrames erlauben das Speichern der Daten im CSV Format (`save_df_to_csv`). Die vorher genannten Module des Werkzeugkastens wurden bereits in Python programmiert. Daher sollen aus Gründen der Wartbarkeit auch die im Rahmen dieser Bachelorarbeit zu erstellenden Funktionen in Python implementiert werden.

2.3 Ziel der Bachelorarbeit

Die Aufgabe dieser Bachelorarbeit ist die Erstellung eines virtuellen Werkzeugkastens für Data Mining und FAIR-Data-Metriken. Mit diesem Werkzeugkasten sollen Datenpublikationen von Forschenden der Helmholtz-Gemeinschaft aufgefunden und analysiert werden können. Die Metadaten zu diesen Datenpublikationen sollen auf automatisierte Weise aufgefunden, katalogisiert und entsprechend statistischer Analysen visuell aufbereitet werden. Der existierende Ansatz soll weiterentwickelt und zur Produktionsreife gebracht werden. Dies bedeutet, dass die Module mit einer roten Kontur aus Abbildung 2 implementiert werden. Hierbei werden die Module für die JOIN²-Integration implementiert, als auch die Module für die Sammlung von FAIR-Scores und die grafische Darstellung.

Die technischen Ziele dieser Bachelorarbeit sind:

1. Die Implementierung der Bewertung der gefundenen Datenpublikationen hinsichtlich ihrer Erfüllung der FAIR-Data-Kriterien mittels einer existierenden Metrik
2. Die Implementierung der Analyse und Visualisierung von Metadaten und Metriken

Anforderungsanalyse Die weiterzuentwickelnde Software soll verschiedenen Anforderungen erfüllen. Diese Anforderungen sind die folgenden:

1. Die Anwendung muss die Metadaten der Literaturpublikationen von HZB, DESY, FZJ und GSI strukturiert abfragen können (siehe Abschnitt 2.1).

2. Die Anwendung muss die Metadaten der Literaturpublikationen von DESY, FZJ und GSI über eine OAI-PMH Schnittstelle abfragen können (siehe Abschnitt 3.2).
3. Die Anwendung muss die Metadaten der Literaturpublikationen dem richtigen Forschungsgebiet (zum Beispiel Materie oder Energie) zuordnen können (siehe Abschnitt 4.1).
4. Die Anwendung muss die Metadaten der Literaturpublikationen strukturiert speichern können (siehe Abschnitt 4.1).
5. Die Anwendung muss die Metadaten der Datenpublikationen von HZB, DESY, FZJ und GSI über Scholex strukturiert abfragen können (siehe Abschnitt 3.3).
6. Die Anwendung muss die Metadaten der Datenpublikationen strukturiert speichern können (siehe Abschnitt 4.2).
7. Die Anwendung muss die Metriken der F-UJI Schnittstelle strukturiert abfragen können (siehe Abschnitt 3.4).
8. Die Anwendung muss die Metriken der F-UJI Schnittstelle strukturiert speichern können (siehe Abschnitt 4.3).
9. Die Anwendung muss die gesammelten Daten grafisch darstellen können (siehe Abschnitt 3.5).
10. Die absoluten und/oder normierten Werte der Anzahl der Datenpublikationen sollten im Zeitverlauf dargestellt werden (siehe Abschnitt 5.2).
11. Die absoluten und/oder normierten Werte der einzelnen FAIR-Indikatoren sollten im Zeitverlauf dargestellt werden (siehe Abschnitt 5.3).
12. Durchschnittliche FAIR-Metriken sollten im Zeitverlauf dargestellt werden (siehe Abschnitt 5.3).
13. Die Anzahl der Datenpublikationen sollten im Zeitverlauf (insgesamt; pro Forschungsbereich, pro Zentrum) dargestellt werden (siehe Abschnitt 5.2).

14. Die Anzahl der Datenpublikationen sollten für jedes Repositoryum (insgesamt; pro Forschungsbereich, pro Zentrum) dargestellt werden (siehe Abschnitt 5.2).
15. Die Anzahl der Datenveröffentlichungen sollten im Zeitverlauf, für jedes Repositoryum (insgesamt; pro Forschungsbereich, pro Zentrum) dargestellt werden (siehe Abschnitt 5.2).
16. Die Anwendung kann die grafischen Darstellungen in einem Dashboard abbilden (siehe Abschnitt 3.5).
17. Bei der grafische Darstellung sollte keine wesentlichen Zeitverzögerungen stattfinden, wenn große Datensätze abgebildet werden.
18. Die Anwendung sollte erweiterbar sein (das heißt, mehr Zentren als nur HZB und JOIN² sollten analysiert werden können).
19. Die Anwendung muss in der Programmiersprache Python implementiert werden.
20. Der Code muss (verständlich) kommentiert sein.

3 Technische Rahmenbedingungen und Grundlagen

3.1 Programmiersprache und Bibliotheken

3.1.1 Programmiersprache

Im Ranking des TIOBE Index für Juli 2022 [17] ist Python die meist verwendete Programmiersprache und bietet daher gute Chancen für die Weiterentwicklung und Wartung der Software. Außerdem ist Python [18] eine viel genutzte Sprache für die Datenanalyse und die Erstellung von wissenschaftlichen Grafiken. Aufgrund dessen wurde für die Implementierung dieses Projektes Python verwendet.

3.1.2 Bibliotheken

Für die Implementierung wurden verschiedene Python-Bibliotheken verwendet. Die wichtigsten werden hier im Folgenden vorgestellt.

Request Über HTTP-Schnittstellen werden die Metadaten der Literaturpublikationen von HZB und JOIN² (letzteres über die extra OAI-PMH Schnittstelle) und die Messwerte der FAIR-Metriken von F-UJI abgerufen. Die Request-Bibliothek ermöglicht eine einfache Handhabung der notwendigen HTTP-Anfragen [19].

In diesem Projekt wurden hauptsächlich die zwei HTTP-Methoden GET und POST genutzt. Mit der GET-Methode können von einer bestimmten Ressource bzw. einem bestimmten Endpunkt Daten abgerufen werden. So wird diese Methode genutzt, um die Metadaten der Literaturpublikationen in den verschiedenen Repositorien abzufragen. Die POST-Methode wird verwendet, um anschließend die Daten der Datenpublikationen an die F-UJI Schnittstelle zu

übermitteln. F-UJI führt dann die Berechnungen für die jeweiligen Publikationen durch und gibt die ermittelten Werte zurück.

Pandas Pandas ist eine Python-Bibliothek die häufig zur Analyse von Daten heran gezogen wird [20]. DataFrames ähneln Tabellen und sind die primäre Datenstruktur von Pandas. In diesem Projekt werden die verschiedene Metadaten-Informationen in DataFrames gespeichert. Die Vorteile sind hierbei, dass während des Programmablaufs der Datensammlung die Daten strukturiert gespeichert und DataFrames einfach zu CSV-Dateien exportiert werden können. Das Speichern als CSV Dateien ist insbesondere für die manuelle Kontrolle der Daten praktisch. Diese Kontrollen sind nützlich, um die Korrektheit der Daten sicher zu stellen. Außerdem sind CSV-Dateien ein gängiges Format für den Datenaustausch mit anderen externen Programmen.

Plotly Plotly ist eine viel benutzte Python-Bibliothek für Datenvisualisierung. Hier sei auf das Abschnitt 3.5.1 hingewiesen, in dem genauer auf Plotly eingegangen wird, da mehrere Python-Bibliotheken zur Auswahl standen, um die Visualisierung zu realisieren.

3.2 Schnittstellen zur Abfrage von Literaturmetadaten

Der erste Schritt des Programmablaufs ist die Sammlung von den Metadaten der Literaturpublikationen. Die Literaturpublikationen sind pro Helmholtz Zentrum in einem Repository gespeichert. Ein Repository ist ein über das Netz zugänglicher Server, der Metadaten bereitstellt. Wie in Abbildung 1 zu sehen ist, werden in diesem Projekt zwei verschiedenen Methoden genutzt, um die Metadaten der Literaturpublikationen zu sammeln, nämlich (a) über eine OAI-PMH Schnittstelle und (b) über eine URL-Abfrage. Diese verschiedene Methoden werden im folgenden näher erläutert.

OAI-PMH Eine Möglichkeit, um die Metadaten der Literaturpublikationen zu sammeln, ist anhand des *Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting* (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH)) [21]. OAI-PMH bietet eine Schnittstelle für den Austausch von Metadaten. Diese Daten werden von einem sogenannten *OAI-Harvester* gesammelt. Ein Harvester ist eine Client-Anwendung, die Anfragen zur Sammlung von Metadaten aus Repositorien stellt.

```
<marc:datafield tag="100" ind1="1" ind2=" " >
  <marc:subfield code="a" >Kienitz, Jens Sebastian</marc:subfield>
  <marc:subfield code="0" >P:(DE-H253)PIP1011971</marc:subfield>
  <marc:subfield code="b" >0</marc:subfield>
  <marc:subfield code="e" >Corresponding author</marc:subfield>
  <marc:subfield code="g" >male</marc:subfield>
</marc:datafield>
<marc:datafield tag="245" ind1=" " ind2=" " >
  <marc:subfield code="a" >Orientation of state selected OCS molecules in mixed strong dc and laser fields</marc:subfield>
  <marc:subfield code="f" >2012-07-01 - 2016-11-18</marc:subfield>
</marc:datafield>
<marc:datafield tag="260" ind1=" " ind2=" " >
  <marc:subfield code="a" >Hamburg</marc:subfield>
  <marc:subfield code="c" >2016</marc:subfield>
</marc:datafield>
```

Abbildung 3: Ein Beispiel von Metadaten einer Literaturpublikation in MARCXML-Format, welches über die OAI-PMH Schnittstelle zurück gegeben wird.

Nachdem der Harvester seine Anfrage gemacht hat, gibt das Repository die gewünschte Daten in einem XML-kodierten Bytestrom zurück. Das bei den JOIN² Repositorien zurückgegebene XML-Format ist MARCXML (siehe [22]). MARCXML ist ein generisches XML-Schema aus Daten- und Subfeldern, das auf den *MARC 21 Standard* basiert. MARC steht für *machine readable cataloging* (maschinenlesbare Katalogisierung) und ist ein weit verbreiteter Standard für die Darstellung und den Austausch von Bibliografiedaten. In diesem Katalogisierungsformat wird unter anderem mit verschiedenen *Tags* (englisch für "Marker") gearbeitet. So hat zum Beispiel das Veröffentlichungsjahr immer den Tag 260, der erster Autor den Tag 100 und der Publikationstitel den Tag 245. Ein ausführlicheres Beispiel für den Aufbau dieses XML-Schemas ist in Abbildung 3 zu sehen.

Bei den Repositorien der JOIN²-Zentren ist die OAI-PMH Schnittstelle so eingestellt worden, dass nicht alle angefragten Informationen gleichzeitig zurück kommen. Stattdessen werden die Informationen in Blöcken von 100 Stück zurückgegeben. In einem Block stehen also die Metadaten von 100 Literaturpublikationen. Um zu dem nächsten Block zu kommen, wird ein *resumption token* mitgeschickt. Dieses *resumption token* gibt an, dass die Antwort noch nicht zu Ende ist und noch mehr Daten folgen.

Diese Methode von Abfragen von Literaturmetadaten wird für die JOIN²-Zentren benutzt.

URL Am HZB gibt es eine Datenbank namens (Publikationen: Auswertung + Statistik (PASTA)), welche alle Literaturpublikationen, die am HZB publiziert worden sind, beinhaltet. PASTA kann auf verschiedenen Weisen abgefragt werden. Erstens, gibt es analog zu den JOIN²-Zentren die Abfrage über die OAI-PMH Schnittstelle. Eine zweite Möglichkeit ist eine Abfrage über eine

URL. Hierbei kommt als Antwort eine CSV-Datei zurück, in der jede Zeile eine Publikation ist und jede Spalte eine Metadaten-Information (wie Titel, Jahr, Autor) repräsentiert. Diese Abfrageoption ist nur über das Intranet des HZB möglich.

Die Funktion für die Abfrage der Daten vom HZB mittels URL ist bereits implementiert und daher wiederverwendet worden. In Zukunft sollten die Schnittstellen jedoch einheitlich abgefragt und auch die HZB Abfrage auf OAI-PMH umgestellt werden, um die Wartung zu vereinfachen.

3.3 Schnittstellen zur Abfrage von Datenpublikationen

Sobald die Metadaten der Literaturpublikationen zur Verfügung stehen, können die Metadaten der zugehörigen Datenpublikationen gesammelt werden. Das Sammeln der zugehörigen Datenpublikationen ist die zentrale Funktion des Werkzeugkastens.

Für die Abfrage von Metadaten der Datenpublikationen wird in diesem Projekt das Representational State Transfer - Application Programming Interface (REST API) von Scholexplorer benutzt. Eine API ist wörtlich eine programmierbare Anwendungsschnittstelle über welche Anwendungen miteinander kommunizieren können, indem Softwareentwickler Aufrufe der Endpunkte implementieren. Die REST-Architektur basiert hierbei auf die Nutzung von HTTP-Anfragen für den Zugriff und die Repräsentation von zu übermittelnden Daten.

Das konzeptuelle Modell von Scholix ist in Abbildung 4 zu sehen. In diesem Modell geht es um die Verbindung zwischen zwei Objekten (zum Beispiel eine Literaturpublikation und einen Datenset) [23]. Das Modell konzentriert sich hierbei auf die Beziehung zwischen den Objekten. Diese Beziehungen werden in Abschnitt 4.2 beschrieben. In dem zurück gegebenen Scholix Link-Informationspaket stehen die Metadaten der beiden Objekte, deren Beziehung und das Linkpaket selbst (zum Beispiel Datum und Rechte).

Scholexplorer sammelt unter anderem Daten von den Datenbanken DataCite, OpenAIRE und CrossRef, um so die Verknüpfungen zwischen Datensätzen und Literaturpublikationen zu finden. DataCite und CrossRef sind Ser-

Abbildung 4: Skizze Scholix-Datenmodell (links) und das Scholix Link-Informationspaket (rechts) [24]

vices, die Links zwischen Datensätzen und Publikationen anbieten ([25], [26], [27]).

Um die Metadaten der Datenpublikationen von Scholexplorer zu bekommen, müssen die PIDs der Literaturpublikationen an Scholexplorer geschickt werden. Dadurch kann Scholex ermitteln welche Daten- zu welchen Literaturpublikationen gehören. Die Metadaten dieser Datenpublikationen werden von Scholexplorer im JSON-Format (*Java Script Object Notation*) zurückgegeben. Der Vorteil von JSON ist die einfache Schreib- und Lesbarkeit für Mensch und Maschine [28].

Eine Beispielantwort von Scholexplorer ist in Abbildung 5 zu sehen. In der Antwort sind Informationen zu den verschiedenen Komponenten aus Abbildung 4 aufgelistet. In Zeilen 7 – 32 sind die Informationen von dem *Source Object* zu sehen. Hier stehen zum Beispiel der DOI, Titel und Autor der Literaturpublikation. Ab Zeile 33 stehen die Informationen zum *Target Object*. Da die Antwort relativ lang ist, ist das Beispiel beschränkt auf die wichtigsten Informationen zum *Target Object*, wie Type, DOI und wo der Datensatz publiziert wurde ('Publisher'). In Zeilen 1 – 6 steht was für einen *Relationship* es zwischen den *Source Object* und *Target Object* gibt. Mehr Informationen über diesen *Relationship*-Typ ist nachzulesen in 4.2.

```
0 {
1   'RelationshipType': {
2     'Name': 'IsSupplementedBy',
3     'SubType': 'IsSupplementedBy',
4     'SubTypeSchema': 'datacite'
5   },
6   'source': {
7     'Type': 'literature',
8     'Identifier': [
9       {
10        'ID': '10.1515/nanoph-2020-0674',
11        'IDScheme': 'doi',
12        'IDURL': 'https://doi.org/10.1515/nanoph-2020-0674'
13      },
14      {
15        'ID': '50|doi_dedup____::b745e7f14cf8eb9d70379b7ff4800697',
16        'IDScheme': 'D-Net Identifier',
17        'IDURL': 'http://scholexplorer.openaire.eu/index.html#/detail/50|doi_dedup____::b745e7f14cf8eb9d70379b7ff4800697'
18      }
19    ],
20     'Title': 'Prospects of light management in perovskite/silicon tandem solar cells',
21     'Creator': [
22       {
23         'Name': 'Christiane Becker',
24         'Identifier': []
25       }
26     ],
27     'PublicationDate': '2021-01-01',
28     'Publisher': []
29   },
30   'target': {
31     'Type': 'dataset',
32     'Identifier': [
33       {
34        'ID': '10.5442/nd000005',
35        'IDScheme': 'doi',
36        'IDURL': 'https://dx.doi.org/10.5442/nd000005'
37      }
38     ],
39     'Title': 'Optical simulations of nanotextured perovskite/silicon tandem solar cell',
40     'Creator': [
41       {
42         'Name': 'Sutter, Johannes',
43         'Identifier': []
44       }
45     ],
46     'PublicationDate': '2021-01-01',
47     'Publisher': [
48       {
49         'Name': 'HZB Data Service',
50         'Identifier': []
51       }
52     ]
53     ...
54 }
```

Abbildung 5: Beispiel einer Scholexplorer-Antwort: Metadaten einer Datenpublikation in JSON-Format.

3.4 Schnittstelle zur Abfrage von FAIR-Data-Metriken

FAIR-Prinzipien Wie in Kapitel 1 beschrieben, wurden von [7] die FAIR-Prinzipien vorgeschlagen, um die Wiederverwendbarkeit von Daten zu verbessern. Diese Prinzipien sind in der Tabelle 1 aufgelistet.

Es gibt manuelle und automatische Methoden, um zu analysieren, ob eine Datenpublikation die FAIR-Prinzipien erfüllt. Bei der manuellen Methode werden Fragebogen ausgefüllt und abschließende FAIR-Scores ermittelt (siehe zum

Tabelle 1: Freie Übersetzung der FAIR-Prinzipien [7]

Auffindbarkeit	
F1	(Meta)Daten werden ein weltweit eindeutiger und persistenter Identifikator zugeordnet
F2	Daten werden mit reichhaltigen Metadaten beschrieben (definiert durch R1 unten)
F3	Metadaten enthalten klar und deutlich die Kennung der Daten, die sie beschreiben
F4	(Meta)Daten werden in einer durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert
Zugänglichkeit	
A1	(Meta-)Daten sind anhand ihrer Identifikator über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll abrufbar
A1.1	Das Protokoll ist offen, frei und universell einsetzbar
A1.2	Das Protokoll sieht gegebenenfalls ein Authentifizierungs- und Autorisierungsverfahren vor
A2	Metadaten sind zugänglich, auch wenn die Daten nicht mehr verfügbar sind
Interoperabilität	
I1	(Meta)Daten verwenden eine formale, zugängliche, gemeinsame und breit anwendbare Sprache zur Wissensdarstellung
I2	(Meta)Daten verwenden Vokabulare, die den FAIR-Grundsätzen folgen
I3	(Meta)daten enthalten qualifizierte Verweise auf andere (Meta)daten
Wiederverwendbarkeit	
R1	Meta(daten) sind mit einer Vielzahl von genauen und relevanten Attributen reichhaltig beschrieben
R1.1	(Meta)Daten werden mit einer klaren und zugänglichen Datennutzungslizenz freigegeben
R1.2	(Meta)Daten sind mit einer detaillierten Provenienz verbunden
R1.3	(Meta)daten erfüllen die Anforderungen der Fachgemeinschaft

Beispiel *Checklist for Evaluation of Dataset Fitness for Use* [29], *Self Assessment* [30], *SATIFYD* [31], *How FAIR are your data?* [32], *FAIR self assessment tool* [33] und *FairDataBR* [34]. Die automatische Methode benötigt die PID einer Datenpublikation um die FAIR-Scores zu ermitteln (siehe zum Beispiel *FAIR Maturity Evaluation Service* [35] und *F-UJI* [36]) . Andere Methoden wie *FAIRshake* [37] stellen eine Mischung aus den manuellen und automatischen Methoden dar (hybride Methoden).

F-UJI Im Rahmen dieser Bachelorarbeit soll eine große Menge an Datenpublikationen analysiert werden. Aufgrund des hohen Zeitaufwands kommen deswegen die kostenintensiven manuellen oder hybriden Methoden nicht in Frage. Stattdessen wird für dies Arbeit eine automatische Anwendung na-

mens F-UJI genutzt. Im Vergleich zu anderen Anwendungen wie *FAIR Maturity Evaluation Service*, scheint F-UJI die best-kuratierte Anwendung zu sein. Des Weiteren hat F-UJI eine gute Dokumentation und wird viel getestet (siehe [38], [39]).

In F-UJI werden Scores zu mehreren Metriken berechnet. Eine Übersicht der Metriken, die in F-UJI analysiert werden, ist in Appendix A zu sehen. Diese Metriken sind an die 17 Grundprinzipien des *FAIRsFAIR* Projektes angelehnt [40]. Diese 17 Grundprinzipien sind wiederum an die oben genannten FAIR-Prinzipien angelehnt. FAIRsFAIR ist ein Projekt der EOSC [9]. Der gesamte FAIR-Score ist dabei eine gewichtete Summe der Bewertungsergebnisse die für alle dieser Metriken berechnet wird. Wichtig hierbei ist zu erwähnen, dass HMC (Hub Matter) an den FAIR-Scores der Datenpublikationen interessiert ist, um Potentiale zur Verbesserung der gesamten FAIRness zu identifizieren und *nicht* um einen Autor oder eine Forschungsgruppe zu bewerten.

Abfrage von F-UJI Die Nutzung von F-UJI steht Interessenten frei zur Verfügung. Auf der GitHub-Seite von F-UJI wird erklärt, wie die Anwendung genutzt werden kann [41]. Der Dokumentation ist zu entnehmen, dass es zwei Möglichkeiten zur Installation gibt: eine Python-Modul-basierte Installation oder eine Docker-basierte Installation. In diesem Projekt wurde sich für die letztere Möglichkeit entschieden. Docker ist eine offene Virtualisierungs-Plattform und ermöglicht die Bereitstellung von Anwendungen zusammen mit allen notwendigen Abhängigkeiten in sogenannten "Containern" [42]. Zu diesen Abhängigkeiten gehören zum Beispiel auch das Betriebssystem und andere zu installierende Software.

Bei der Abfrage von F-UJI wird eine PID an den F-UJI Server als POST-Anfrage geschickt. Die Antwort in JSON-Format besteht aus den verschiedenen Scores zu den verschiedenen Metriken. Außerdem sind die Beschreibungen der Indikatoren und eine Gesamtzahl der Punkte angegeben.

3.5 Auswahl einer Bibliothek zur Erstellung eines Dashboards

Es gibt viele verschiedene Python-Bibliotheken, womit Daten analysiert und visualisiert werden können (siehe unter anderem [43], [44], [45]). Mit Blick auf die Zukunft des Werkzeugkastens ist es außerdem wichtig, dass die Visualisierungen in einem webfähigen und interaktiven Dashboard dargestellt werden.

Aus zeitlichen Gründen, werden nicht alle mögliche Bibliotheken miteinander verglichen. Stattdessen wurde eine Auswahl von drei Bibliotheken gemacht, die laut verschiedenen Quellen viel benutzt werden und für dieses Projekt und in Zukunft interessant sein könnten. Diese drei Bibliotheken sind: Plotly, Bokeh und Streamlit. Eine kurze Beschreibung der Bibliotheken und einen Vergleich werden im Folgenden beschrieben.

3.5.1 Verschiedene Visualisierungs-Bibliotheken

Plotly Plotly ist eine interaktive, open-source Bibliothek für Python [46]. Diese Bibliothek wurde in 2013 entwickelt und ist inzwischen mehr als 100 Millionen Mal heruntergeladen worden [47]. Insgesamt stellt Plotly über 40 Diagrammtypen zur Verfügung, die auf verschiedenen Arten dargestellt werden können. Es gibt die Möglichkeit die Visualisierungen in einem Editor (wie PyCharm oder Spyder), in einer HTML-Datei oder als Teil einer Python-Webanwendung mit Dash [48] anzuzeigen. Dash läuft standardmäßig auf *localhost*. Das heißt, standardmäßig kann nur von dem lokalen Rechner auf das Dashboard zugegriffen werden. Um eine Dash-App für Interessenten freizugeben, muss das Dashboard auf einem Server bereitgestellt werden.

Dash wird benutzt, um Datenanwendungen mit einer Benutzeroberfläche zu erstellen und bereitzustellen. Die Anwendung kann im Webbrowser angezeigt werden und ist daher plattformübergreifend und mobilfähig [49].

Bokeh Bokeh ist eine Python-Bibliothek zur Erstellung interaktiver Visualisierungen. Außerdem ist Bokeh eine open-source Bibliothek wie Plotly. Die mit Bokeh erstellten Diagramme und Dashboards können in Webseiten oder in Jupyter-Notebooks veröffentlicht werden [50]. Mit Bokeh gibt es drei Visua-

lisierungsebenen: die erste Ebene wird benutzt, um grafische Darstellungen schnell zu erstellen. In dieser Ebene gibt es vorgefertigte Methoden, um gängige Diagrammartentypen wie Balkendiagramme und Histogramme zu erstellen. In der zweiten Ebene lassen sich einzelne Elemente in den Diagrammen ändern (zum Beispiel die Balken in einem Balkendiagramm). In der dritten Ebene gibt es keine voreingestellten Vorgaben. In diesem Fall müssen alle Elemente des Diagramms einzeln definiert werden ([43], [51]).

Streamlit Streamlit ist eine open-source Python-Bibliothek, womit sich benutzerdefinierte Webanwendungen erstellen lassen [52]. Eines der Hauptkonzepte von Streamlit ist, dass bei jeder Benutzerinteraktion (zum Beispiel einen neuen Auswahl oder Knopfdruck) das gesamte Skript von Grund auf neu ausgeführt wird. Durch die Zwischenspeicherung von bestimmten Daten, können überflüssige Datenabrufe und Berechnungen jedoch übersprungen werden [53].

3.5.2 Vergleich der Visualisierungs-Bibliotheken

Für dieses Projekt und für die zukünftige Nutzung des Dashboards, gibt es ein paar Kriterien, die wichtig sind. Ein Ziel dieses Projektes ist die Erstellung von Grafiken, in denen Informationen zu den Metadaten der Datenpublikationen und den dementsprechenden FAIR-Metriken abgebildet sind. So sollten die Grafiken wissenschaftlich dargestellt d.h. mit x- und y-Achse beschriftet werden. Außerdem sollte deutlich sein, was abgebildet wird, zum Beispiel anhand eines aussagekräftigen Titels. Außerdem sollte der Nutzer die verschiedenen Werte gut ablesen und die Grafik ggf. zu einem Bilddateiformat, wie SVG oder PNG, exportieren können.

Mittels *cross-filtering* lassen sich Grafiken interaktiv ändern und filtern. Wenn zum Beispiel eine Grafik die Anzahl der Datenpublikationen pro Jahr zeigt, dann sollte auswählbar sein, von welchen Helmholtz-Zentren oder Forschungsgebieten die Daten angezeigt werden sollen. Dieses Kriterium ist für dieses Projekt nicht relevant, aber der gewählten Bibliothek sollte diese Möglichkeit anbieten, damit diese Funktion in Zukunft eventuell angewendet werden kann.

Mit dem Blick auf die Zukunft, ist eine browser-basierte Darstellung wichtig. Es sollte die Möglichkeit geben, gegebenenfalls ein Dashboard auf der

Hub Matter Webseite einzubinden, um die Ergebnisse mit Interessenten zu teilen.

Obwohl dieses Projekt zunächst einmal einen Überblick über die Datenpublikationen schafft, ist die Veröffentlichung der Grafiken bereits absehbar. Eine Bibliothek sollte genutzt werden, welche kostenlos ist und quell-offener Code hat. Außerdem ist eine offene Lizenz wichtig, damit der Werkzeugkasten mit Kollegen geteilt werden kann. Des Weiteren sollten die erstellten Grafiken leicht in Bildformate (PNG, JPEG) exportierbar sein, um beispielsweise in Berichten eingefügt zu werden.

Im folgendem stellt die Tabelle 2 einen Überblick der Bibliotheken entsprechend der oben genannten Kriterien dar.

Tabelle 2: Vergleich von Python-Visualisierungsbibliotheken

Kriterien	Plotly ^d	Bokeh	Streamlit
Browserbasierte Anwendung	✓	✓	✓
Wissenschaftliche Graphen	✓	✓	Limited
Lizenz	MIT	BSD	Apache 2.0
Cross-filtering	✓	✓	✓
Kostenloser Gebrauch	Limitiert ^{a, b}	✓	✓
Graphen exportierbar	✓	✓	✓
Reihenfolge Schwierigkeitsgefühl	2	1	3
Kompatibilität zu anderen Bib.	Limitiert	-	✓
Stiländerung	✓	?	Limitiert

^a siehe [54]. ^b siehe [55]. ^d Plotly with Dash

Wie in der Tabelle 2 zu sehen ist, erfüllen Plotly+Dash das Kriterium “Kostenloser Gebrauch” nicht ganz. Plotly ist kostenlos und öffentlich zugänglich. Dash hat jedoch eine kostenlose (bei der die meisten Funktionen zur Verfügung stehen) und eine Bezahl-Version. Die Bezahl-Version bietet unter anderem extra Support und eine Entwicklungsoberfläche [55].

Alle Bibliotheken wurden vor der Entscheidung hinreichend ausprobiert und getestet. Der gesammelten Datensatz von HZB wurde benutzt, um mit jeder Bibliothek wenigstens eine grafische Darstellung zu erstellen. Der Punkt “Reihenfolge Schwierigkeitsgefühl” ist eine persönliche Einschätzung aufgrund dieser Tests, wobei Bokeh am schwierigsten und Streamlit am einfachsten zu lernen empfunden wurde.

Die Kombination Plotly mit Dash wurde gewählt, da Dash die meiste Freiheit anbietet, wie das Dashboard am Ende aussehen sollte. Dies ist wichtig, falls das Dashboard zum Beispiel irgendwann öffentlich auf einer Helmholtz-Webseite zu sehen sein wird. Ein zusätzlicher Faktor ist, dass ein anderes Team innerhalb des HMCs auch Plotly mit Dash benutzt und somit bereits erste Erfahrung vorhanden ist und Einheitlichkeit zwischen den verschiedenen Teams geschaffen wird.

4 Implementierung

4.1 Sammlung von Literaturmetadaten

In Kapitel 2 wurde beschrieben, dass zuerst die Literaturmetadaten der Helmholtz Zentren gesammelt werden. Diese Sammlung ist in den Modulen `collect_hzb` (für die Literaturpublikationen von HZB) und `collect_join2` (für die Literaturpublikationen von den JOIN²-Zentren) implementiert (siehe Abbildung 2). Es wurde entschieden die Literaturmetadaten ab 2017 abzufragen. Hierdurch entsteht ein Überblick wie und ob in den letzten fünf Jahren eine Änderung stattgefunden hat. Diese potenzielle Änderung bezieht sich auf die Datenpublikationen und die FAIR-Scores. Im Folgenden wird beschrieben, wie die jeweiligen Abfragen zusammengestellt sind. Zudem wird beschrieben wie die Antworten auf die Abfragen gespeichert werden. Diese Erklärungen beziehen sich zuerst auf die Datensammlung für HZB, danach auf die JOIN²-Zentren.

HZB Die Metadaten der Literaturpublikationen von HZB wurden über eine GET-Abfrage abgefragt. In der URL müssen unter anderem alle gewünschten Jahre über Query-Parameter mitgegeben werden. Anhand der Request-Bibliothek wird eine GET-Abfrage an folgenden Endpunkt gesendet:

```
https://www.helmholtz-berlin.de/hzbin/pasta/detailexport.pl?
art=schriftl&jahr=2021&jahr=2020&jahr=2019&jahr=2018&jahr=2017
&status=published&JOB=start
```

Als Antwort kommt eine CSV-Datei zurück. Diese Datei wird in dem Werkzeugkasten mithilfe der Funktion `read_csv` direkt zu einem DataFrame umgewandelt [56].

In einer der Spalten sind die zur Programm-orientierten Förderung der Helmholtz-Gemeinschaft gehörenden Teilförderbereiche am HZB ausgewiesen. Diese Teilförderbereiche werden eindeutig auf die sechs Forschungsbereiche (wie "Materie" und "Energie") abgebildet und werden zu einer neuen Spalte

Forschungsgebiet dem DataFrame hinzugefügt. Letztendlich werden folgenden Spalten selektiert, die für eine zukünftige Anwendung interessant sind:

Veröffentlichungsjahr, Autoren, Titel, Zeitschrift, Verlag, PID, internes ID, Helmholtz Zentrum, Forschungsgebiet, Großanlagen Forschungsteilgebiet, Instrumente, helmholtzeigene Publikation

Die Selektion der Spalten erzeugt ein neues DataFrame. Dieses DataFrame wird als Input für die Sammlung von Datenpublikationen weitergegeben. Nebenbei wird eine CSV-Datei des DataFrames mit dem Dateinamen `HZB_lit_publications.csv` mittels der Funktion `save_df_to_csv` erzeugt. Diese Datei wird zur manuellen Inspektion lokal gespeichert. CSV-Dateien sind ebenfalls praktisch für detailliertere Datenanalysen in externen Programmen, weil das Format leicht zu importieren ist.

JOIN² Datenabfrage Für die Abfrage der JOIN²-Zentren wird die `get`-Funktion der Request-Bibliothek genutzt. Bei dieser Abfrage werden verschiedene Parameter als JSON im Payload an der OAI-PMH Schnittstelle mitgegeben. Die folgenden Endpunkte werden für die jeweiligen Zentren benutzt:

- DESY: <http://pubdb.desy.de/oai2d>
- FZJ: <http://juser.fz-juelich.de/oai2d>
- GSI: <http://repository.gsi.de/oai2d>

Die für DESY und GSI mitgegebenen OAI-PMH Parameter sind:

```
{
  'verb': "ListRecords",
  'from': '2017-01-01T00:00:01Z',
  'metadataPrefix': 'marcxml',
  'set': 'VDB'
}
```

Für FZJ werden folgende OAI-PMH Parameter mitgegeben:

```
{
  'verb': "ListRecords",
  'from': '2017-01-01',
  'metadataPrefix': 'marcxml',
  'set': 'VDB'
}
```

Als Antwort kommt Text im MARCXML-Format zurück (siehe Abschnitt 3.2). Dieser Text wird zu einem Dictionary umgewandelt [57]. Aus dem Dictionary werden die wichtige Informationen selektiert und zu einem DataFrame zusammengesetzt. Außerdem wird wieder mit der Funktion `save_df_to_csv` eine CSV-Datei `[Zentrum]_lit_publications.csv` erstellt.

In diesem Projekt wurden nur die Literaturmetadaten von HZB, GSI und DESY gesammelt. Aus zeitlichen Gründen ist es nicht mehr gelungen, den Code dementsprechend für FZJ zu ändern.

4.2 Sammlung von Metadaten zu zugehörigen Datenpublikationen

Die Sammlung der Metadaten der Datenpublikationen ist in dem Modul `collect_datapublications` implementiert worden. Für die Sammlung der Metadaten wird die Schnittstelle Scholex benutzt (siehe 3.3). Für die Abfrage wird nicht direkt die Request-Bibliothek benutzt, um eine Abfrage zu machen, sondern die Pandas-Funktion `io.json.read_json` [58]. In der Abfrage werden die URL von Scholex und eine PID als Query-Parameter mitgegeben. Ein Beispiel davon ist:

```
http://api.scholexplorer.openaire.eu/v2/Links?
sourcePid=10.25505/fiz.icsd.cc26b9lg
```

Als Antwort kommt für jede PID einer Literaturpublikation, ein Text in JSON-Format. Dieser Text beinhaltet Informationen über sowohl die Literaturpublikation (der *Source Object*), wie zum Beispiel DOI und Titel, als auch über

die dazugehörige Datenpublikation (der *Target Object*, siehe Abbildung 4). Die Informationen der Datenpublikation beinhalten unter anderem den DOI, die Autoren und den Verlag. Außerdem ist die Information vorhanden, ob es sich bei dem Datenobjekt um ein Dataset, eine Publikation, eine Software oder ein sonstiges Objekt handelt (der *Relationship*) [59]. Nur die Objekte die als Dataset identifiziert sind bleiben erhalten und werden in einem DataFrame gespeichert.

Scholar Explorer nutzt das DataCite-Schema, das zur einheitlichen Strukturierung der Metadaten dient. In DataCite sind sämtliche Termini für Bezeichnungen definiert. Eine dieser Bezeichnungen ist *RelationshipType*, die auch in der Antwort von Scholar Explorer aufgelistet ist. Dieser Wert sagt, wie eine Literaturpublikation mit einer Datenpublikation zusammenhängt. Hier gibt es fünf Optionen:

- *IsSupplementTo*: Ein Objekt ergänzt ein anderes Objekt.
- *IsSupplementedBy*: Ein Objekt wird von etwas anderem ergänzt.
- *References*: Ein Objekt nutzt eine Informationquelle.
- *IsReferencedBy*: Ein Objekt wird als Informationsquelle benutzt.
- *IsRelatedTo*: Es gibt eine allgemeine Beziehung zwischen zwei Objekte,

In diesem Projekt sind nur die Datenpublikationen die das Label *IsSupplementTo* oder *IsSupplementedBy* von Relevanz. Das Ziel ist das Finden der Datenpublikationen der Forschenden an Helmholtz-Zentren. *IsSupplementTo* und *IsSupplementedBy* zeigen auf einen Datensatz, der eng zu einem Helmholtz-Zentrum publizierten Paper gehört. Hierbei wurde im ersten Ansatz von diesem Projekt (nicht Teil der Bachelorarbeit) ein Test implementiert, um den Zusammenhang zwischen einer Literaturpublikation und Datenpublikation zu kontrollieren (Modul `validate_relationship`). Diese Überprüfungsfunktion wurde jedoch selbst nicht ausreichend getestet und die Richtigkeit konnte daher nicht bestätigt werden. Daher wird die Funktion `validate_relationship` in der End-Anwendung nicht genutzt, sondern übersprungen.

Am Ende der Sammlung von Metadaten zu zugehörigen Datenpublikationen wird wieder einen DataFrame und eine CSV-Datei

(`[Zentrum]_relationship_type.csv`) mit den gesammelten Metadaten der Datenpublikationen (Modul `save_df_to_csv`) erstellt.

4.3 Sammlung von FAIR-Metriken

Auf der GitHub-Seite von F-UJI ist ein Beispiel-Pythonskript für die F-UJI Abfrage [41] zu sehen. Dieses Skript ist ein Implementierungsbeispiel, wie die FAIR-Scores zu Datenpublikationen ermittelt werden können. Dieses Skript wurde auch in abgewandelter Form in dieser Arbeit benutzt, um die FAIR-Scores zu bekommen und ist in Modul `collect_FAIR_metrics` zu finden.

Wie in Abschnitt 3.4 beschrieben, wird F-UJI in einem Docker-Container gehostet. Dieser wird dann über eine REST API abgefragt. Die PIDs von den Datensätzen werden an F-UJI übergeben. Die PIDs werden aus den DataFrames mit dem Modul `collect_dois` selektiert. Als Antwort werden die FAIR-Scores im JSON-Format zurück gegeben. In Appendix A ist aufgelistet, welche Metriken in F-UJI analysiert werden. Die genaue Bedeutung der Metriken ist oben in Tabelle 1 in Abschnitt 3.4 aufgelistet. Die Scores zu den einzelnen Metriken von F-UJI werden aus der F-UJI Antwort selektiert und in einem DataFrame und CSV-Datei mit dem Namen `[Zentrum]_fuji_metrics.csv` gespeichert.

4.4 Datenvisualisierung in einem Dashboard

Wie ein einfaches Dashboard mit Dash erstellt wird, ist in dem Tutorial beschrieben [60]. Der Aufbau des Dashboards in diesem Projekt ist an das, was in dem Tutorial beschrieben wird, angelehnt.

Der Aufbau vom Dashboardskript befindet sich in dem Modul `app` und besteht aus verschiedenen Komponenten. Zuerst gibt es eine Funktion, womit alle benötigten DataFrames geladen werden. Diese DataFrames sind auf den Daten aufbaut, die mit den in Abschnitte 4.1 – 4.3 beschriebenen Prozessen gesammelt wurden. In der Implementierung werden die DataFrames durch verschiedene Funktionen geladen, aber in der Abbildung 2 sind sie als ein Modul `prepare_dfs` dargestellt. Diese DataFrames sind notwendig, da in die-

sem Projekt mehrere Abbildungen gleichzeitig in einem Dashboard dargestellt werden. Jede Abbildung braucht andere Informationen und die Informationen sollten damit auch anders strukturiert sein. Deswegen ist für jede Abbildung ein separates DataFrame erstellt worden. Jeder DataFrame hat stets eine Spalte mit "Helmholtz Zentrum", damit in dem Dashboard ausgewählt werden kann, von welchem Zentrum oder ob von allen Zentren gleichzeitig die Abbildungen angezeigt werden sollten.

Außerdem gibt es eine HTML-Komponente, wo die Struktur festgelegt ist. In dieser Komponente werden zum Beispiel der Titel und Untertitel festgelegt. Außerdem könnten hiermit zwischen den Grafiken verschiedene Header oder Texte angezeigt werden. Diese Möglichkeit wurde aber für dieses Projekt nicht genutzt.

In dem Dashboard wurde ein Dropdown-Menü eingebaut. In diesem Dropdown-Menü kann ausgewählt werden, für welche Zentren die Grafiken angezeigt werden sollten. Dieses Menü nutzt eine *callback*-Funktion. Das heißt, diese Funktion wird von Dash automatisch aufgerufen, wenn sich der Input ändert. Hierdurch kann eine andere Komponente aktualisiert werden. In diesem Fall werden die Abbildungen dementsprechend geändert. In dieser *callback*-Funktion ist auch der Aufbau der Abbildungen aufgelistet. Ein Beispiel wie so eine Abbildung aufgebaut ist:

```
fig = px.bar(
    df,
    x="PublicationDate",
    y="Count",
    color="HelmholtzResearchField",
    color_discrete_map=colors_hmc,
    title="Number of data publications per research field",
    height=500,
    width=1000,
    barmode='stack',
)
fig.update_layout(
    axis_title="Year of data publication",
    yaxis_title="Number of data publications",
    legend_title="Research field",
)
```

Zuerst wird angegeben, in welchem DataFrame die Informationen für die Abbildung stehen. Danach in welcher Spalte die Informationen für die x- und y-Achse sind. Außerdem kann mit dem missverständlichen Begriff `color` angegeben werden, ob mehrere Kategorien gleichzeitig angezeigt werden sollten, wobei jede Kategorie eine eigene Farbe bekommt. In diesem Beispiel ist die Struktur für ein Säulendiagramm dargestellt. Wenn die verschiedenen Säulen eine bestimmte Farben haben sollten, dann können diese mit `color_discrete_map` angegeben werden. In diesem Fall wird die Variable `colors_hmc` als ein Dictionary mitgeben, indem für jedes Forschungsgebiet (wie "Materie" oder "Energie") die zugehörige Farbe hinterlegt ist.

Mit der Funktion `update_layout` können die Beschriftungen der x- und y-Achse geändert werden, sowie der Titel von der Legende.

5 Ergebnisse

Anhand der Ansätze die in Kapitel 4 beschrieben sind, sind insgesamt 15.815 unterschiedliche Literatur-PIDs gesammelt worden. Hiervon sind 4.286 vom HZB, 3.010 von GSI und 8.519 von DESY. Diese Literaturpublikationen sind zwischen den Jahren 2017 und 2022 publiziert worden.

Über Scholex wurden zu den Literaturpublikationen 20.057 unterschiedliche Datensatz-PIDs gesammelt, die zwischen den Jahren 2017 und 2022 publiziert worden sind. Hiervon sind 1.949 vom HZB, 3.198 von GSI und 14.910 von DESY.

Für die Statistiken werden nur Datenpublikationen mit dem Label *IsSupplementTo* oder *IsSupplementedBy* genutzt, da das bedeutet, dass die Datenpublikationen eng mit der Literaturpublikationen verbunden sind. Nach dieser Selektierung waren von dem HZB noch 1.223, von GSI 3.187 und von DESY 13.105 Datenpublikationen übrig. Da zu jeder Literaturpublikation keine, eine oder mehrere Datensätze publiziert werden können, sind diese Zahlen anders als die Anzahlen der Literaturpublikationen. Von den PIDs dieser Datenpublikationen sind die FAIR-Metriken mittels F-UJI bestimmt worden.

Die gesammelten Informationen sind in mehreren Abbildungen in dem Dashboard dargestellt. In Abschnitt 5.1 ist zu beschrieben, wie das Dashboard derzeit aussieht. In Abschnitt 5.2 sind die Grafiken aufgelistet, die Informationen über die Anzahl der Datenpublikationen geben. Die Grafiken bezüglich den FAIR-Scores sind in Abschnitt 5.3 dargestellt. Die genauen Werte die in den Abschnitte 5.2 und 5.3 genannt sind, können in dem Dashboard ermittelt werden, indem mit der Maus über einen Balken oder Linienpunkt gegangen wird.

5.1 Dashboard

In Abbildung 6 ist ein Screenshot von dem Dashboard zu sehen. Das Dashboard ist zunächst einmal einfach gehalten und geht dennoch bereits über die Anforderungen an die Bachelorarbeit hinaus, weil es keine "Muss-Anforderung" darstellt.

Abbildung 6: Screenshot Dashboard (Stand 19. Juli, 2022)

An der Oberseite des Dashboards ist das schon vorher erwähnte Dropdown-Menü (siehe Abbildung 7) angebracht. Mit diesem Menü lässt sich auswählen, ob die Werte von DESY, GSI, HZB oder die drei Zentren gleichzeitig angezeigt werden sollen.

Die dargestellten Grafiken entsprechen dem aktuellen Stand (19. Juli, 2022). Daher sind die Zahlen im Jahr 2022 relativ niedrig.

Dashboard HMC Matter

Data publications

Abbildung 7: Screenshot Dropdown-Menü (Stand 19. Juli, 2022)

Aufgrund des Rahmens der Bachelorarbeit, beschränken sich die Abbildungen in den Abschnitte 5.2 und 5.3 nur auf das HZB. Insgesamt sind dafür die gesammelten Informationen über die Datenpublikationen in sieben verschiedenen Abbildungen statistisch aufbereitet worden. Diese Abbildungen sind alle jeweils einzeln im Dashboard vertikal angeordnet.

5.2 Grafische Darstellungen der Anzahl der Datenveröffentlichungen

Anzahl der Datenpublikationen pro Forschungsbereich und Jahr. In Abbildung 8 ist zu erkennen, dass in den letzten fünf Jahren die Gesamtanzahl der Datenpublikationen des HZB zwischen ungefähr 200 und 260 pro Jahr liegen.

Abbildung 8: Anzahl der Datenpublikationen von HZB pro Forschungsbereich und Jahr (Stand 01. Juli, 2022)

In dem Forschungsbereich *Energie* gibt es durchschnittlich knapp zehn Datenpublikationen pro Jahr. Die meisten Datenpublikationen kommen aus dem Forschungsbereich *Materie*, was relevant für HMC Hub Matter ist. Mit dieser Information kann HMC Hub Matter überblicken, ob visuell eine Tendenz wahrzunehmen ist, wie viele Datensätze pro Jahr publiziert werden. Falls diese Anzahl deutlich steigen würde, würde das heißen, dass eventuell auch mehr Unterstützung gebraucht wird, um die Forschungsdaten strukturiert zu publizieren.

Anzahl der Datenpublikationen, sortiert nach Repository und Forschungsbereich. In Abbildung 9 ist dargestellt, wie viele Datenpublikationen pro Repository publiziert worden sind. Die meisten Datensätze sind bei dem Repository *Protein Data Bank* publiziert worden. An zweiter Stelle kommt das *Cambridge Crystallographic Data Center*. Bei den Repositorien *HZB Data Service*, *Mendeley*, *Apollo*, *University of St Andrews* und *Zenodo* liegt die Anzahl der Publikationen deutlich unter 200.

Abbildung 9: Anzahl der Datenpublikationen von HZB, sortiert nach Repository und Forschungsbereich (Stand 01. Juli, 2022)

Die Datenpublikationen aus dem Forschungsgebiet *Energie* sind am häufigsten bei dem Repository *Cambridge Crystallographic Data Center* ($N = 32$) publiziert worden. Bei den anderen Repositorien (*HZB Data Service*, *Apollo*, *Mendeley*, *FIZ Karlsruhe* und *Zenodo*) ist die Anzahl der Datenpublikationen jeweils unter fünf für den gesamten Zeitraum. Diese Informationen hilft HMC Hub Matter dabei, mehr über die Praktiken der Datenveröffentlichungen in den Zentren zu erfahren.

Anzahl der Datenpublikationen nach Repository und Jahr. Abbildung 10 stellt die Anzahl der Datenpublikationen von HZB pro Repository dar.

Abbildung 10: Anzahl der Datenpublikationen von HZB nach Repository und Jahr (Stand 01. Juli, 2022)

Die meisten Datenpublikationen sind in der *Protein Data Bank* ($N = 137$ in 2021) und in *Cambridge Crystallographic Data Center* ($N = 104$ in 2021) publiziert worden. Die Abbildung zeigt außerdem, dass in dem Jahr 2022 bisher nur bei dem Repository *Cambridge Crystallographic Data Center* (grüne Linie) Datensätze publiziert wurden. Bei diesem Repository hat sich die Anzahl der Datenpublikationen in 2021 im Vergleich zu 2017 mehr als verdreifacht ($N = 104$ beziehungsweise $N = 29$). Außerdem ist es auffällig, dass, bei dem Repository *FIZ Karlsruhe* (hellrote Linie), die Anzahl der Datenpublikationen in 2020 bei zwei liegt und in 2021 bei Null ist, während in 2018 und 2019 jeweils 14 und 21 Datensätze publiziert wurden. Bei den Repositorien *University of St Andrews* und *Zenodo* wurden nur in einem Jahr Datensätze publiziert und daher sind diese in der Abbildung nicht sichtbar.

Abbildung 10 gibt HMC Hub Matter Auskunft darüber bei welchen Repositorien momentan am meisten Datensätze publiziert werden. Gemeinsam mit der Information, wie die durchschnittliche FAIR-Scores für den Repositorien sind (Abbildungen 11, 12 und 13), könnte gezielte Unterstützung gegeben werden. HMC Hub Matter könnte, falls ein viel benutztes Repository Datenpublikationen nur niedrige FAIR-Scores hat, zusammen mit dem Repository die Gründe dafür und gegebenenfalls durchführbare Verbesserungen erörtern, um die FAIR-Kriterien besser zu erfüllen.

5.3 Grafische Darstellungen der Statistiken der FAIR-Scores

In diesem Abschnitt werden die Abbildungen gezeigt, die anhand der FAIR-Scores erstellt wurden. HMC Hub Matter ist aber nicht daran interessiert, irgendjemanden zu bewerten oder zu benoten, sondern vielmehr Potenziale zur Verbesserung der allgemeinen "FAIRness" zu identifizieren.

Durchschnittliche FAIR-Scores pro Repository (alle Jahre). In Abbildung 11 sind die durchschnittliche FAIR-Scores pro Repository dargestellt.

Abbildung 11: Durchschnittliche FAIR-Scores nach Research field und pro Repository für HZB-Datenpublikationen (alle Jahre) (Stand 01. Juli, 2022)

Die Repositorien *FIZ Karlsruhe*, *Cambridge Crystallographic Data Center* und *Protein Data Bank* haben FAIR-Scores zwischen 20-30%. Die anderen Repositorien haben einen durchschnittlichen FAIR-Score um die 60%.

Außerdem ist zu sehen, dass es keine Datenpublikationen aus dem Forschungsbereich *Energie* in den Repositorien *Figshare*, *University of St Andrews* und *Protein Data Bank* gibt. Des Weiteren ist das Repository *Mendeley*, das einzige Repository wobei deutlich unterschiedliche durchschnittliche FAIR-Scores zwischen den Forschungsbereichen *Materie* (% = 45) und *Energie* (% = 62) ersichtlich sind.

Die Informationen die in dieser Abbildung dargestellt sind, geben eine Überblick, wie sich die durchschnittliche FAIR-Scores zwischen den Repositorien

verhalten. Bei großen Unterschieden, kann es für HMC Hub Matter interessant sein, herauszufinden, woher diese Unterschiede kommen und ob einen FAIR-Score abhängig vom benutzten Repository ist.

Durchschnittliche FAIR-Indikatoren-Scores pro Repository (alle Jahre) - Balkengrafik. In Abbildung 12 sind die FAIR-Scores aus Abbildung 11 in die verschiedenen FAIR-Indikatoren aufgeteilt. Die beiden Forschungsgebiete (*Energie* und *Materie*) sind hier zusammengenommen.

Abbildung 12: Durchschnittliche FAIR-Indikatoren-Scores pro Repository für HZB-Datenpublikationen (alle Jahre) (Stand 01. Juli, 2022)

Der Abbildung lässt sich entnehmen, dass bei jedem Repository der Score für *Auffindbarkeit* (F) am höchsten ist. Der Score für *Wiederverwendbarkeit* (R) liegt bei allen Repositorien unter 50%. Während die Scores für *Interoperabilität* (I) bei dem Repository *Protein Data Bank* nicht vorhanden ist und bei *Apollo* den gleichen Score als *Zugänglichkeit* (A) ($\% = 50$) hat, sind die Scores für *Interoperabilität* (I) bei den anderen Repositorien höher als der für *Zugänglichkeit* (A).

Für HMC Hub Matter kann es interessant sein zu wissen, welche Indikatoren schon hohe Werte erzielen und welche eventuell noch verbessert werden müssen.

Durchschnittliche FAIR-Indikatoren-Scores pro Repository (alle Jahre) - Kastengrafik. Abbildung 13 stellt die gleichen Werte wie in Abbildung 12 in einem Kastendiagramm dar. Die Abbildung 13 zeigt anhand der Kästen, wie die verschiedenen Scores zu den FAIR-Indikatoren gestreut sind.

5 Ergebnisse

Abbildung 13: Durchschnittliche FAIR-Indikatoren-Scores pro Repository für HZB-Datenpublikationen (alle Jahre) (Stand 01. Juli, 2022)

Die Kästen zeigen, in welchem Bereich sich die unterschiedlichen Scores befinden, wobei die Enden der Kästen das untere und obere Quartil darstellen. Punkte die nicht in einem Kasten oder auf einem *Whisker* sind, sind Ausreißer [61]. In Abbildung 13 ist zu sehen, dass die höchste Schwankungen bei *Figshare* und *Mendeley* sind.

Wenn ein Repository wenig bis keine Streuung zeigt, könnte das bedeuten, dass die Datenpublikationen immer auf genau dergleichen Art publiziert werden und so immer die gleichen Informationen zu den FAIR-Kriterien gefunden werden (oder es nur einen Eintrag gibt). Viel Streuung könnte darauf hinweisen, dass die Publikationen unterschiedlich in einem Repository publiziert werden.

Hierbei kann es für HMC Hub Matter interessant sein herauszufinden, wodurch diese Streuung verursacht wird. Datenpublikationen innerhalb eines Repository könnten verglichen werden, um so festzustellen, wodurch die Unterschiede kommen und damit wie Datenpublikationen im Zukunft verbessert werden können, um diese mehr mit den FAIR-Kriterien im Einklang zu bringen.

Zeitliche Entwicklung der von F-UJI abgeleiteten FAIR-Scores (Jahresdurchschnitt). Abbildung 14 zeigt die zeitliche Entwicklung der Scores der FAIR-Indikatoren. Die Bedeutungen dieser Indikatoren ist in Appendix A nachzulesen. Hierbei ist zu erwähnen, dass die Scores stark von den einzelnen

Repositorien abhängig sind und nicht von demjenigen, der die Datensätze aufbereitet hat.

Abbildung 14: Zeitliche Entwicklung der von F-UJI abgeleiteten FAIR-Scores für die Datenpublikationen von HZB (Jahresdurchschnitt, Stand 01. Juli, 2022)

Die Scores *F3*, *I1*, *R1.1* und *R1.3* sind im Zeitraum der letzten 5 Jahren beinahe bei Null. Auch die Scores *I*, *R* und *R1* sind im Vergleich zu den anderen Scores relativ niedrig. Die höchsten Scores befinden sich über die Jahre bei *F*, *F1* und *F4*. Im Laufe der Zeit haben sich die durchschnittlichen Werte in 2021 im Vergleich zu 2017 bei einigen Indikatoren geändert. So ist der Score für *F4* von 93% in 2017 auf 61% in 2021 gesunken. Außerdem hat *A* von 30% auf 22% abgenommen. Es gibt aber auch Indikatoren die sich gesteigert haben. Der Score der *F2* hat mit 38% in 2017 auf 59% in 2021 mit etwa 20% zugenommen. Auch der Score für *I3* ist in 2021 (% = 45) um etwa 30% höher als in 2017 (% = 16). Die Scores für *R1* und *R1.2* sind in 2022 jeweils im Vergleich zu 2017 um 7% und 15% gestiegen.

Die Informationen, die in Abbildung 14 dargestellt sind, sind für HMC Hub Matter in Zukunft interessant. Mit diesem Überblick kann nachgeschaut werden, ob Unterstützung zu spezifischen Indikatoren einen Einfluss gemacht haben. Diese rückblickende Auswertung hat natürlich auch Relevanz für die anderen Abbildungen, die eine zeitliche Entwicklung zeigen.

6 Diskussion und Ausblick

6.1 Diskussion der statistischen Ergebnisse

Die Abbildungen in dem Dashboard geben einen ersten Eindruck, wie viele Datensätze am HZB publiziert werden, bei welchen Repositorien diese gespeichert sind und wie "FAIR" die Datenpublikationen sind.

Auffällig niedrige FAIR-Scores für *Protein Data Bank*. In den Abbildungen ist zu erkennen, dass die meisten Publikationen am HZB bei der *Protein Data Bank* publiziert worden sind (Abbildung 9). Allerdings hat die *Protein Data Bank* die niedrigsten FAIR-Scores in Vergleich zu den anderen Repositorien (Abbildung 12). Hier sind anscheinend die Scores für *Interoperabilität* (I) und *Wiederverwendbarkeit* (R) bei Null. Diese Zahlen sind auffällig, da die *Protein Data Bank* als Mission hat, das Archiv nach den FAIR-Prinzipien zu verwalten [62]. Es ist also zu klären, inwiefern die Daten in den Abbildungen die "wahren" FAIR-Scores der *Protein Data Bank* richtig wiedergeben. Eine Möglichkeit, um dies zu überprüfen, wäre das Nehmen einer Stichprobe. Diese Stichprobe könnte anhand einer manuelle Methode, wie in Abschnitt 3.4 beschrieben, bewertet werden. Eine Hypothese wäre, dass signifikante Unterschiede zwischen den Scores von F-UJI und den manuell erzeugten Scores bestehen. In der Studie von Peters-Von Gehlen [63] wurden zum Beispiel auch große Unterschiede zwischen verschiedenen FAIR-Bewertungsmethoden festgestellt. Falls dies auch hier der Fall ist, gäbe es verschiedenen Handlungsoptionen für HMC. Eine davon wäre, dass HMC sich mit der *Protein Data Bank* zusammensetzt und bespricht, wie die Einträge so zu gestalten sind, damit Anwendungen wie F-UJI höhere Scores ermitteln. Da die meisten Datenpublikationen von HZB bei der *Protein Data Bank* sind, hätte so eine Änderung einen großen Einfluss auf den Großteil der FAIR-Scores der HZB-Datenpublikationen.

Niedrige *Wiederverwendbarkeit*-Scores. Außerdem ist es auffällig, dass die Scores für *Wiederverwendbarkeit* (R) bei jedem Repository unter 50% liegen. Es kann sein, dass die Repositorien noch nicht ausreichend strukturiert sind, um die Kriterien für *Wiederverwendbarkeit* (R) zu erfüllen. Es kann

aber auch sein, dass die Abfrage von F-UJI noch nicht optimal eingestellt ist, um die benötigten Daten für die *Wiederverwendbarkeit* (R) in einem Repositorieneintrag finden zu können. F-UJI wurde nämlich in Kooperation mit ein paar großen Repositorien, wie PANGAEA und *World Data Centre for Climate*, entwickelt [64]. F-UJI kann dadurch die Einträge in diesen Repositorien gut einschätzen. Es kann aber sein, dass die Standards in etwas kleineren, forschungsspezifischen Repositorien nicht angewendet werden können. In diesem Fall wäre es wichtig herauszufinden, was genau die Ursache ist und weswegen die *Wiederverwendbarkeit*-Scores (R) so niedrig sind, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden können.

Volatile durchschnittliche FAIR-Scores. An Abbildung 14 ist bemerkenswert, dass sich die durchschnittlichen FAIR-Scores der Repositorien über die Jahre hinweg ändern. In dieser Abbildung könnte, um diese Unterschiede noch deutlicher zu machen, eine extra Dropdown-Menü eingebaut werden. Diese würde erlauben nicht nur die durchschnittlichen FAIR-Scores sondern auch die Scores aller einzelnen Repositorien zu sehen. Hierdurch könnte ein noch besserer Überblick gewonnen werden, ob und bei welchen Repositorien sich die Scores eventuell verbessern oder verschlechtern. Außerdem könnten die Farben auf den verschiedenen Indikatoren abgestimmt sein. Die Werte zu *Auffindbarkeit* (F) könnten in Anlehnung an Abbildung 12 Rottöne bekommen, *Zugänglichkeit* (A) Grüntöne, und so weiter. Damit könnten die Indikatoren visuell besser auseinander gehalten werden.

Regelmäßige Abfrage der FAIR-Scores empfehlenswert. Die Abbildungen mit FAIR-Scores können sich aber in Zukunft ändern. Falls die FAIR-Metriken von F-UJI angepasst werden oder die Repositorien zum Beispiel die Datensätze anders speichern, dann würden sich auch die Scores entsprechend ändern. Hierdurch könnten Daten die momentan abgebildet sind, im Zukunft auf einmal "FAIRer" sein. Es wäre also wichtig, die Abfragen in bestimmten regelmäßigen Zeitabstände zu aktualisieren, um zu schauen, ob sich etwas geändert hat.

Insgesamt lässt sich sagen, dass das Dashboard viele unterschiedlichen Informationen zeigen kann und erweiterbar ist. Mit dem aktuellen Stand lassen sich erfolgreich die Fragestellungen aus Kapitel 1 beantworten.

Fragestellung 1: Wie viele Forschungsdaten werden von den Helmholtz-Forschern zwischen 2017 – 2022 veröffentlicht? Zwischen 2017 – 2022 sind bei den Helmholtz-Zentren HZB, DESY und GSI insgesamt 17.515 Datensätze publiziert worden, davon 1.223 am HZB. Diese Datensätze haben das Label *IsSupplementTo* oder *IsSupplementedBy*.

Fragestellung 2: Wo werden diese Forschungsdaten veröffentlicht? In Abbildung 9 lässt sich deutlich erkennen, dass die meisten Datensätze von HZB bei dem Repository *Protein Data Bank* ($N = 796$) publiziert werden. Auf dem zweiten Platz steht das *Cambridge Crystallographic Data Centre* ($N = 323$). Veröffentlicht wurde außerdem in den Repositorien *FIZ Karlsruhe*, *Figshare*, *HZB Data Service*, *Mendeley*, *Apollo*, *University of St Andrews* und *Zenodo*.

Fragestellung 3: Inwiefern erfüllen diese Datenpublikationen die FAIR-Kriterien im Durchschnitt? Die Erfüllung der FAIR-Kriterien ist, wie in Abbildung 11 zu sehen ist, stark vom Repository abhängig. Der niedrigste durchschnittliche FAIR-Score ist bei dem Repository *Protein Data Bank* (20%) und der höchste Score bei dem Repository *Zenodo* (67%).

Abbildung 13 zeigt außerdem, dass die FAIR-Kriterien auch innerhalb eines Repository stark unterschiedlich sein können. So liegt zum Beispiel der für eine Datenpublikation der Score von *Auffindbarkeit* (F) beim *Cambridge Crystallographic Data Centre* bei 21% und der Score einer anderen Datenpublikation bei 86%.

Obwohl es also große Unterschiede zwischen den Repositorien und einzelnen Datenpublikationen gibt, zeigen die Abbildungen und insbesondere Abbildung 12, dass die meisten Datenpublikationen das FAIR-Kriterium für *Auffindbarkeit* gut erfüllen, aber die anderen Kriterien unzureichend erfüllt sind.

6.2 Diskussion und Ausblick der technischen Implementierung

Einbindung des FZJ. Hinsichtlich der Anforderungen aus Abschnitt 2.3 sind Anforderungen 1 und 5 nicht komplett erfüllt. In Abschnitt 4.1 ist schon erwähnt worden, dass FZJ in der Übersicht fehlt. Es wurde nämlich festgestellt, dass die Metadaten der Publikationen von FZJ anders gespeichert sind als die

von GSI und DESY. In Zukunft sollte auch das FZJ in der Datensammlung mit- einbezogen werden und das Skript dementsprechend geändert werden, um die Abfrage zu ermöglichen. Zusätzlich sollten damit auch die Daten für GSI und DESY nochmal überprüft werden, um festzustellen, ob auch hier Daten gefehlt haben. Mit einer solchen Code-Änderung könnte es passieren, dass auch hier Literaturpublikationen gefunden werden, die mit dem alten Code übersprungen worden sind. Die Daten in den Abbildungen sollten also mit Vorbehalt angeschaut und interpretiert werden.

Umgang mit PID-Duplikaten. Ein anderer Aspekt, den überlegt werden sollte, ist der Fall, dass im Moment PID-Duplikate entfernt werden. Das heißt, jeder PID kommt in der Analyse nur einmal vor. Es kann aber sein, dass Forschungsteams aus zwei (oder mehreren) Helmholtz-Zentren zusammengearbeitet haben und dadurch eine Publikation (und damit der PID) zum Beispiel sowohl beim GSI als auch beim HZB vorkommt. Das gleiche könnte auch mit den Forschungsbereichen passieren. Wenn der Duplikat entfernt wird, wird gleichzeitig die Information gelöscht, dass der PID auch bei einem anderen Zentren oder Forschungsbereichen vorkam. Hier ist die Frage, ob (a) der derzeitige Ansatz beibehalten werden sollte, (b) PIDs doppelt gezählt werden sollten oder (c) extra "Misch-Kategorien" erstellt werden sollten, bei denen PIDs gegebenenfalls in Einzelfällen doppelt gezählt werden, um diese Fälle separat darstellen zu können. Als Lösungsansatz sollte zuerst quantitativ ermittelt werden, wie oft solche "Dopplungs-Fälle" passieren und wie groß der Einfluss auf die Statistik ist. Eventuell lohnt es sich nicht, diese Fälle separat zu behandeln.

Objektorientierter Ansatz. Hinsichtlich des Programmstils gibt es außerdem Verbesserungsmöglichkeiten. Diese Bachelorarbeit wurde in dem Stil weiterentwickelt in dem das Projekt übergeben wurde. Das heißt, es wurde versucht den Code modularisiert zu schreiben. Hierbei wurde der Code in verschiedenen Funktionen aufgeteilt, die alle ihre eigene Aufgabe haben. Ein besserer Codestil wäre, dies zu einem objektorientierten Ansatz zu erweitern. In der objektorientierte Programmierung wird ein Programm so strukturiert, dass Eigenschaften und Verhaltensweisen in einzelnen Objekten gebündelt werden. Diese Eigenschaften und Verhaltensweisen werden zu Klassen gekapselt. Diese Art zu Programmieren wird als guter Stil gesehen und wäre auch in diesem Projekt passend.

Optimierung der Abfragezeiten durch Parallelisierung. Ein kompletter Durchlauf für eines der Zentren —von Anfang (Sammlung der Literaturmetadaten) bis Ende (Sammlung von F-UJI-Scores)— dauert aktuell bis zu einem Tag. Grund dafür sind die Daten-intensiven Abfragen der verschiedenen Schnittstellen (die verschiedenen Repositorien der Zentren, Scholix und F-UJI). Eine Möglichkeit den Durchlauf schneller zu machen, wäre das parallele Abfragen der Zentren. Hierdurch könnten die Zentren gleichzeitig abgefragt werden statt nacheinander. Außerdem könnte zum Beispiel ein cron Scheduler eingebaut werden [65]. Mit diesem Scheduler könnte beispielsweise eingestellt werden, dass das Programm jeden Monat einmal durchläuft. Hierdurch könnten dann die Statistiken regelmäßig aktualisiert werden. Die aktuelle Implementierung sieht vor, dass bei einer bestehender Liste mit Metadaten eines Zentrums, nur die Änderungen zum letzten Monat abgefragt werden. In diesen Updates stehen neue Literaturpublikationen, aktualisierte Metadaten und gelöschte Literaturpublikationen. Diese Updates werden auf der bestehenden Liste angewandt. Der Dashboardnutzer wird momentan nicht von der langen Durchlaufdauer beeinträchtigt, da die Datenabfrage in einem getrennten Prozess im Hintergrund abläuft.

Optimierung der Speichernutzung. Bei der Umstrukturierung des Codes sollte außerdem darauf geachtet werden, den "Programmablauf effizienter zu gestalten. Mehrere Tausende von Publikationen werden verarbeitet und müssen zwischendurch gespeichert werden. Dies ist ein speicherintensives Vorgehen. Variablen die nicht mehr benötigt werden, sollten dereferenziert werden, damit das Skript nicht weiteren benötigten RAM freigibt. Außerdem beansprucht die Implementierung den Festplattenspeicher. Die CSV-Dateien bestehen aus mehreren tausenden Zeilen pro Zentrum. Da jedes Jahr auch mehr Datenpublikationen dazu kommen, werden diese Dateien fortwährend größer. Wenn in Zukunft noch mehr Zentren zu der Analyse hinzugefügt werden, wird der benötigte Speicherplatz immens. In Zukunft könnte das Speichern der gesammelten Daten als CSV obsolete werden. Eine Alternative hierzu könnte die Nutzung einer Datenbanklösung sein (MySQL, Postgres oder Oracle). Einzelne Dateneinträge können hierdurch leichter verwaltet werden, da nicht mehr die ganze Datei von der Festplatte gelesen und in den RAM geladen werden muss. Außerdem können Beziehungen zwischen den verschiedenen Tabellen (beispielsweise Literatur- und Datenpublikationentabelle) einfach erstellt werden und Geschickte gewählte Datenbankdesigns vermeiden redundante Informationen. Die CSV-Dateien sind in dieser Bachelorarbeit nur erstellt worden, um nachzuschauen, ob alle Informationen korrekt sind. Wenn der Werkzeug-

kasten umstrukturiert und fehlerfrei läuft, sind die CSV-Dateien nicht mehr notwendig. Dies würde auch Speicherplatz sparen. Da für diese Bachelorarbeit die aktuelle Speicherung von Daten in DataFrames und CSV-Dateien ausreichend war, sind die Anforderungen 4, 6 und 8 erfüllt, aber verbesserungsfähig.

Verbesserung der Dashboardladezeit. Das Bereitstellen des Dashboards mit den finalen interaktiven Grafiken dauert aktuell einige Minuten. Diese Dauer wäre zu lange für einen normalen Betrieb eines Dashboard, wodurch Anforderung 17 nicht erfüllt wäre. Da die Erstellung von einem Dashboard nicht zu den Anforderungen dieser Bachelorarbeit gehört, wurde dieses Problem nicht weiter bearbeitet. Momentan wird für jede Abbildung ein separates DataFrame erstellt, indem die genauen Informationen stehen, die für die jeweilige Abbildung benötigt werden. Eine Möglichkeit wäre, diese DataFrames schon vorher bereit zu stellen, damit die Erstellung nicht beim Aufrufen des Dashboards passiert. Eine andere Möglichkeit wäre die DataFrames so zu gestalten, dass manche Abbildungen denselben DataFrame nutzen können, um ihre Daten darzustellen. Eine dritte Möglichkeit wäre die Leistung von Dash zu verbessern. Eine Option wäre *caching* zu nutzen. Hierbei werden Daten gespeichert, damit sie auf einem anderen Zeitpunkt schneller aufgerufen werden können. Andere Optionen für die Leistungsverbesserung von Dash sind in der Dokumentation von Dash nachzulesen [66]. Jedoch ist auch hier, wie bei der Geschwindigkeit der Datensammlung, nicht unbedingt wichtig, wie lange das Laden der Webseite dauert, da dies für den Endanwender nicht bemerkbar ist. Wichtig ist, dass das Dashboard operabel ist und bei einer Änderung in dem Dropdown-Menü schnell reagiert, was auch der Fall ist.

Anbindung weiterer Zentren am Dashboard. In Zukunft wäre das Dashboard noch aussagekräftiger, wenn von mehreren Zentren Daten gesammelt werden. Hierbei ist nicht nur an FZJ zu denken, sondern auch andere Zentren könnten interessant sein. Je mehr Zentren miteinbezogen werden, desto besser wird der Überblick. Hieraus kann dann gefolgert werden, in welchen Forschungsbereichen oder bei welchen Repositorien Unterstützung vom HMC benötigt wird. Hierbei müsste die Datensammlung sich also nicht nur auf die Zentren der Materieforschung einschränken, sondern kann die Datensammlung auf die anderen Forschungsbereiche und Zentren ausbreiten. Falls die anderen Zentren auch eine OAI-PMH Schnittstelle und ihre Literaturmetadaten in MARCXML Format gespeichert haben, sollte es relativ einfach sein andere Zentren miteinzubeziehen. Auch wenn die Zentren eine andere Schnitt-

stelle nutzen, sollte dies machbar sein. Die Anforderung 18 ist damit unter Vorbehalt erfüllt worden.

Verbesserung der Dashboard UI/UX. Momentan sind alle Abbildungen als Liste untereinander aufgelistet. Hier sollte wahrscheinlich eine Person mit einem Hintergrund in Interfacedesign Vorschläge geben, wie das Dashboard besser aufgebaut sein kann. Eine Möglichkeit hierfür wären ein anderes Layout. Statt alle Abbildungen untereinander darzustellen, könnten sie auch teilweise nebeneinander stehen. Auch könnten Erklärungen zu den Abbildungen und dem Dashboard an sich hinzugefügt werden. Zudem könnten andere Arten von Abbildungen benutzt oder hinzugefügt werden. Hier wären Wordclouds, Kacheldiagramme oder Sunburst-Diagramme denkbar. Als ausführliches Beispiel dient hierbei das Dashboard der Charité, in dem auch Abbildungen zur FAIR-Scores dargestellt sind [67]. Außerdem könnte eine Option hinzugefügt werden, um die Abbildungen als Report herunterzuladen. Die aktuellen Zahlen könnten so mit Interessenten geteilt oder als Nachschlagewerk gespeichert werden.

Die in Abschnitt 2.3 aufgeworfenen technischen Ziele lassen sich anhand der dort gelisteten Anforderungen abschließend wie folgt bewerten:

Technisches Ziel 1: Die Implementierung der Bewertung der gefundenen Datenpublikationen hinsichtlich ihrer Erfüllung der FAIR-Datakriterien mittels einer existierenden Metrik. Obwohl der Werkzeugkasten noch nicht optimal ist, sind einigen Anforderungen erfüllt worden. So ist es gelungen, die Metadaten der Literaturpublikationen über eine OAI-PMH Schnittstelle (Anforderung 2), die Datenpublikationen über Scholex (Anforderung 5) und die FAIR-Scores über F-UJI (Anforderung 7) abzufragen. Auch werden die Metadaten der Literaturpublikationen den richtigen Forschungsgebiet zugewiesen (Anforderung 3). Im Übrigen ist der Werkzeugkasten in Python programmiert (Anforderung 19) und kommentiert (Anforderung 20) worden. Die essenziellen Anforderungen sind damit erfüllt worden und die Funktionalität ist anhand von zwei Beispielen (die Datensammlung und -Darstellung von Datenpublikationen des HZBs und GSIs) gezeigt.

Technisches Ziel 2: Die Implementierung der Analyse und Visualisierung von Metadaten und Metriken. Das Dashboard ist noch ausbaufähig. Es hat aber die meisten Anforderungen erfüllt: Die gesammelten Daten werden als Abbildungen (Anforderung 9) in einem Dashboard (Anforde-

rung 16) dargestellt. Des Weiteren sind die gewünschten Abbildungen erstellt worden (Anforderungen 10-15), wobei nur die absoluten Werte dargestellt sind.

Wichtig ist dabei, dass es keine Möglichkeit gibt die Forschungsbereiche in dem Dashboard direkt miteinander zu vergleichen. Es sollte deutlich bleiben, dass das Dashboard nur als Übersicht gedacht ist. Die Abbildungen sollten keine Bewertung geben und die Forschungsbereichen oder Zentren sind nicht in einem Wettkampf miteinander.

7 Fazit

In dieser Bachelorarbeit wurde die Frage gestellt, in welchen Repositorien und wie viele Datenpublikationen im Forschungsbereich Materie verfügbar und aufrufbar sind und zweitens, falls dies zutrifft, diese den FAIR-Prinzipien unterliegen. Um diese Fragen zu beantworten, wurde ein bestehendes Projekt weiterentwickelt.

Schließlich wurde eine erste Version eines virtuellen Werkzeugkastens entwickelt, womit die Metadaten der Literaturpublikationen und anschließend die Metadaten der Datenpublikationen gesammelt werden können. Außerdem wurden die FAIR-Scores zu den Datenpublikationen ermittelt. Diese FAIR-Scores wurden in Abbildungen auf einem Dashboard grafisch dargestellt. Den Abbildungen ist zu entnehmen, dass die FAIR-Scores für die Datenpublikationen am HZB und weiteren Zentren insgesamt nicht allzu hoch sind: Die *Wiederverwendbarkeit*-Scores (R) sind mit durchschnittlich zwischen 0-50% relativ niedrig. Die Scores für *Zugänglichkeit* (A) und *Interoperabilität* (I) schwanken bei den meisten Repositorien um die 40-60% schwanken und gelten daher auch als verbesserungswürdig. Nur die Scores für *Auffindbarkeit* (A) sind mit durchschnittlich zwischen 60-90% relativ hoch.

Im Rahmen der Bachelorarbeit konnte damit bestätigt werden, dass Metadaten von Datenpublikationen am HZB und weiteren Zentren verfügbar und aufrufbar sind. Die in dieser Bachelorarbeit durchgeführte Erhebung über die Datenpublikationen am HZB deutet jedoch darauf hin, dass solche Publikationen nicht alle FAIR-Prinzipien erfüllen: Obwohl die Datenpublikationen eine gute *Auffindbarkeit* (F) haben, sind die Werte für die Prinzipien *Wiederverwendbarkeit* (R), *Zugänglichkeit* (A) und *Interoperabilität* (I) unzureichend.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Werkzeugkasten eine gute Möglichkeit bietet, um auf eine strukturierte Weise Metadaten über Literatur- und Datenpublikationen des HZB und weiterer Zentren zu sammeln und deren FAIR-Scores zu ermitteln. Auch die grafische Darstellung der Metadaten ist hilfreich, um sich schnell einen Überblick über die Daten zu verschaffen. Diese Bachelorarbeit bietet eine gute Grundlage, um diesen Werkzeugkasten weiter zu entwickeln. Der Werkzeugkasten bietet dem HMC Team Einblicke, in

welchen Bereichen Unterstützung gebraucht wird. Die Bachelorarbeit leistet damit einen nützlichen Beitrag die Forschungsdaten am HZB —und hoffentlich auch in den restlichen Helmholtz Gemeinschaften— in Zukunft "FAIRer" zu machen.

Literaturverzeichnis

- [1] Helmholtz, "Über uns." <https://www.helmholtz.de/ueber-uns/>. Abgerufen: 2022-05-27.
- [2] B. Mons, "FAIR Science for Social Machines: Let's Share Metadata Knowledge in the Internet of FAIR Data and Services," *Data intelligence*, vol. 1, pp. 22–42, 2019.
- [3] T. Vines, A. Albert, R. Andrew, F. Débarre, D. Bock, M. Franklin, K. Gilbert, J.-S. Moore, S. Renaut, and D. Rennison, "The Availability of Research Data Declines Rapidly with Article Age," *Current Biology*, vol. 24, pp. 94–97, Jan. 2014.
- [4] L. Tedersoo, R. Kungas, E. Oras, K. Köster, H. Eenmaa, Ä. Leijen, M. Pedaste, M. Raju, A. Astapova, H. Lukner, K. Kogermann, and T. Sepp, "Data sharing practices and data availability upon request differ across scientific disciplines," *Scientific Data*, vol. 8, p. 192, Dec. 2021.
- [5] W. Vanpaemel, M. Vermorgen, L. Deriemaecker, and G. Storms, "Are We Wasting a Good Crisis? The Availability of Psychological Research Data after the Storm," *Collabra*, vol. 1, p. 3, Jan. 2015.
- [6] D. M. Gorman, "Availability of Research Data in High-Impact Addiction Journals with Data Sharing Policies," *Science and Engineering Ethics*, vol. 26, pp. 1625–1632, June 2020.
- [7] M. D. Wilkinson, M. Dumontier, I. J. Aalbersberg, G. Appleton, M. Axton, A. Baak, N. Blomberg, J.-W. Boiten, L. B. da Silva Santos, P. E. Bourne, J. Bouwman, A. J. Brookes, T. Clark, M. Crosas, I. Dillo, O. Dumon, S. Edmunds, C. T. Evelo, R. Finkers, A. Gonzalez-Beltran, A. J. Gray, P. Groth, C. Goble, J. S. Grethe, J. Heringa, P. A. 't Hoen, R. Hooft, T. Kuhn, R. Kok, J. Kok, S. J. Lusher, M. E. Martone, A. Mons, A. L. Packer, B. Persson, P. Rocca-Serra, M. Roos, R. van Schaik, S.-A. Sansone, E. Schultes, T. Sengstag, T. Slater, G. Strawn, M. A. Swertz, M. Thompson, J. van der Lei, E. van Mulligen, J. Velterop, A. Waagmeester, P. Wittenburg, K. Wolstencroft, J. Zhao, and B. Mons, "The FAIR Guiding Principles for scientific

- data management and stewardship," *Scientific Data*, vol. 3, Dec. 2016. 160018.
- [8] Data Citation Synthesis Group, "Joint Declaration of Data Citation Principles," *Martone M. (ed.) San Diego CA: FORCE11*, Oct. 2014.
- [9] EOSC, "About EOSC." <https://eosc-portal.eu/about/eosc>, July 2018. Abgerufen: 2022-07-25.
- [10] M. Jansen, "GO FAIR initiative: Make your data & services FAIR." <https://www.go-fair.org/>. Abgerufen: 2022-07-25.
- [11] F. Berman, R. Wilkinson, and J. Wood, "Guest editorial: Building Global Infrastructure for Data Sharing and Exchange Through the Research Data Alliance," *D-Lib Magazine*, vol. 20, Jan. 2014.
- [12] CODATA, "The committee on data for science and technology." <https://codata.org/>. Abgerufen: 2022-07-25.
- [13] NFDI, "Verein | nfdi." <https://www.nfdi.de/verein/#kurzinfo>. Abgerufen: 2022-07-25.
- [14] Digital Science, N. Simons, G. Goodey, M. Hardeman, C. Clare, S. Gonzales, D. Strange, G. Smith, D. Kipnis, K. Iida, N. Miyairi, V. Tshetsha, M. Ramokgola, P. Makhera, and G. Barbour, "The State of Open Data 2021," report, Digital Science, Nov. 2021.
- [15] Digital Science, B. Fane, P. Ayris, M. Hahnel, I. Hrynaszkiewicz, G. Baynes, and E. Farrell, "The State of Open Data Report 2019," report, Digital Science, Oct. 2019.
- [16] SCHOLIX, "A Framework for Scholarly Link eXchange." <http://www.scholix.org/>. Abgerufen: 2022-07-25.
- [17] TIOBE Index, "The software quality company." <https://www.tiobe.com/tiobe-index/>, n.d. Abgerufen: 2022-07-25.
- [18] Python Core Team, *Python: A dynamic, open source programming language*. Python Software Foundation., 2015.

- [19] K. Reitz, “requests: Python HTTP for Humans..” <https://requests.readthedocs.io>, n.d. Abgerufen: 2022-07-25.
- [20] The Pandas Development Team, “pandas: Powerful data structures for data analysis, time series, and statistics.” <https://pandas.pydata.org>, n.d. Abgerufen: 2022-07-25.
- [21] C. Lagoze, H. Van de Sompel, M. Nelson, and S. Warner, “Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting - v.2.0.” <http://www.openarchives.org/OAI/2.0/openarchivesprotocol.htm>, June 2002.
- [22] MARC, “MARC 21 Format for Bibliographic Data: Table of Contents (Network Development and MARC Standards Office, Library of Congress).” <https://www.loc.gov/marc/bibliographic/>.
- [23] H. Cousijn, P. Feeney, D. Lowenberg, E. Presani, and N. Simons, “Bringing Citations and Usage Metrics Together to Make Data Count,” *Data Science Journal*, vol. 18, p. 9, Mar. 2019.
- [24] A. Burton, H. Koers, P. Manghi, M. Stocker, M. Fenner, A. Aryani, S. La Bruzzo, M. Diepenbroek, and U. Schindler, “The scholix framework for interoperability in data-literature information exchange,” *D-Lib Magazine*, vol. 23, no. 1/2, 2017.
- [25] DataCite, “Welcome to DataCite.” <https://datacite.org/index.html>, n.d. Abgerufen: 2022-07-25.
- [26] N. Rettberg and B. Schmidt, “OpenAIRE - Building a collaborative Open Access infrastructure for European researchers,” *LIBER Quarterly: The Journal of the Association of European Research Libraries*, vol. 22, pp. 160–175, Nov. 2012.
- [27] A. Bartell, “You are crossref.” <https://www.crossref.org/>, 2022. Abgerufen: 2022-06-17.
- [28] F. Pezoa, J. L. Reutter, F. Suarez, M. Ugarte, and D. Vrgoč, “Foundations of json schema,” in *Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web*, pp. 263–273, International World Wide Web Conferences Steering Committee, 2016.

- [29] C. Austin, H. Cousjin, M. Diepenbroek, J. Petters, M. Soares E Silva, and W. D. S.-R. D. Alliance, "WDS/RDA Assessment of Data Fitness for Use WG Outputs and Recommendations," Apr. 2019.
- [30] C. Bahim, C. Casorrán-Amilburu, M. Dekkers, E. Herczog, N. Loozen, K. Repanas, K. Russell, and S. Stall, "The FAIR Data Maturity Model: An Approach to Harmonise FAIR Assessments," *Data Science Journal*, vol. 19, p. 41, Oct. 2020.
- [31] SATIFYD, "FAIR self-assessment tool." <https://satisfyd.dans.knaw.nl/>. Abgerufen: 2022-07-25.
- [32] S. Jones and M. Grootveld, "How FAIR are your data?." <https://zenodo.org/record/5111307>, Nov. 2017.
- [33] ARCD, "FAIR self assessment tool." <https://ardc.edu.au/resources/aboutdata/fair-data/fair-self-assessment-tool/>, n.d.
- [34] FairDataBR, "<https://wrco.ufpb.br/fair>." <https://wrco.ufpb.br/fair>. Abgerufen: 2022-07-25.
- [35] M. D. Wilkinson, M. Dumontier, S.-A. Sansone, L. O. Bonino da Silva Santos, M. Prieto, D. Batista, P. McQuilton, T. Kuhn, P. Rocca-Serra, M. Croasas, and et al., "Evaluating fair maturity through a scalable, automated, community-governed framework - scientific data," Oct 2019.
- [36] R. Huber and A. Devaraju, "F-UJI : An Automated Tool for the Assessment and Improvement of the FAIRness of Research Data," Tech. Rep. EGU21-15922, Copernicus Meetings, Mar. 2021. Conference Name: EGU21.
- [37] D. J. Clarke, L. Wang, A. Jones, M. L. Wojciechowicz, D. Torre, K. M. Jagodnik, S. L. Jenkins, P. McQuilton, Z. Flamholz, M. C. Silverstein, B. M. Schilder, K. Robasky, C. Castillo, R. Idaszak, S. C. Ahalt, J. Williams, S. Schurer, D. J. Cooper, R. de Miranda Azevedo, J. A. Klenk, M. A. Haendel, J. Nedzel, P. Avillach, M. E. Shimoyama, R. M. Harris, M. Gamble, R. Poten, A. L. Charbonneau, J. Larkin, C. T. Brown, V. R. Bonazzi, M. J. Dumontier, S.-A. Sansone, and A. Ma'ayan, "FAIRshake: Toolkit to Evaluate the FAIRness of Research Digital Resources," *Cell Systems*, vol. 9, pp. 417–421, Nov. 2019.

- [38] A. Devaraju and R. Huber, "An automated solution for measuring the progress toward FAIR research data," *Patterns*, vol. 2, p. 100370, Nov. 2021.
- [39] A. Devaraju, M. Mokrane, L. Cepinskas, R. Huber, P. Herterich, J. d. Vries, V. Akerman, H. L'Hours, J. Davidson, and M. Diepenbroek, "From Conceptualization to Implementation: FAIR Assessment of Research Data Objects," *Data Science Journal*, vol. 20, p. 4, Feb. 2021.
- [40] A. Devaraju, R. Huber, M. Mokrane, P. Herterich, L. Cepinskas, J. de Vries, H. L'Hours, J. Davidson, and A. White, "FAIRsFAIR Data Object Assessment Metrics," tech. rep., Zenodo, Oct. 2020.
- [41] A. Devaraju and R. Huber, "F-UJI - An Automated FAIR Data Assessment Tool." <https://github.com/pangaea-data-publisher/fuji>, July 2022.
- [42] D. Merkel, "Docker: lightweight linux containers for consistent development and deployment," *Linux journal*, vol. 2014, no. 239, p. 2, 2014.
- [43] "Top 8 Python Libraries for Data Visualization." <https://www.geeksforgeeks.org/top-8-python-libraries-for-data-visualization/>. Abgerufen: 2022-06-17.
- [44] "What is the Best Interactive Plotting Package in Python?." <https://sites.northwestern.edu/researchcomputing/2022/02/03/what-is-the-best-interactive-plotting-package-in-python/>. Abgerufen: 2022-06-17.
- [45] "10 Python Data Visualization Libraries to Win Over Your Insights." <https://www.projectpro.io/article/python-data-visualization-libraries/543>. Abgerufen: 2022-06-17.
- [46] Plotly Technologies Inc., "Collaborative data science." <https://plot.ly>, 2015.
- [47] Plotly, "Plotly Open Source Graphing Library for Python." <https://plotly.com/python/>. Abgerufen: 2022-06-17.
- [48] Plotly, "Getting Started with Plotly in Python." <https://plotly.com/python/getting-started/>. Abgerufen: 2022-06-17.

- [49] Dash, "Introduction to Dash." <https://dash.plotly.com/introduction>. Abgerufen: 2022-06-17.
- [50] Bokeh, "The Bokeh Visualization Library." <https://bokeh.org/>. Abgerufen: 2022-06-17.
- [51] "12 Python Data Visualization Libraries to Explore for Business Analysis." <https://mode.com/blog/python-data-visualization-libraries/>. Abgerufen: 2022-06-17.
- [52] Streamlit, "Streamlit documentation." <https://docs.streamlit.io/>. Abgerufen: 2022-06-17.
- [53] Adrien Treuille, "Turn python scripts into beautiful ml tools." <https://towardsdatascience.com/coding-ml-tools-like-you-code-ml-models-ddba3357eace>, 2019. Abgerufen: 2022-06-17.
- [54] Plotly, "Is Plotly for Python Free? ." <https://plotly.com/python/is-plotly-free/>. Abgerufen: 2022-06-19.
- [55] Plotly, "Deploy unlimited Dash apps for unlimited Dash app users." <https://plotly.com/get-pricing/>. Abgerufen: 2022-06-19.
- [56] Pandas, "pandas.read_csv — pandas 1.4.3 documentation." https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.read_csv.html. Abgerufen: 2022-07-25.
- [57] M. Blech, "xmldict: Makes working with XML feel like you are working with JSON." <https://github.com/martinblech/xmldict>. Abgerufen: 2022-07-25.
- [58] Pandas, "pandas.io.json.read_json — pandas 1.3.1 documentation." https://pandas.pydata.org/pandas-docs/version/1.3.1/reference/api/pandas.io.json.read_json.html. Abgerufen: 2022-07-25.
- [59] S. L. Bruzzo and P. Manghi, "The Scholix Metadata JSON Schema." <https://zenodo.org/record/6351557>, Mar. 2022.
- [60] Dash, "Documentation & User Guide | Plotly." <https://dash.plotly.com/>. Abgerufen: 2022-07-25.

- [61] R. McGill, J. W. Tukey, and W. A. Larsen, "Variations of box plots," *The American Statistician*, vol. 32, no. 1, pp. 12–16, 1978.
- [62] wwPDB consortium, "Protein Data Bank: the single global archive for 3D macromolecular structure data," *Nucleic Acids Research*, vol. 47, pp. D520–D528, Jan. 2019.
- [63] K. P. von Gehlen, H. Höck, A. Fast, D. Heydebreck, A. Lammert, and H. Thiemann, "Recommendations for Discipline-Specific FAIRness Evaluation Derived from Applying an Ensemble of Evaluation Tools," *Data Science Journal*, vol. 21, p. 7, Mar. 2022.
- [64] A. Devaraju and R. Huber, "Fair – assessment or improvement?." <https://doi.org/10.5446/57596>, 2022. Abgerufen: 2022-07-26.
- [65] L. Reznick, "Using cron and crontab," *Sys Admin*, vol. 2, no. 4, pp. 29–32, 1993.
- [66] Dash, "Performance | Dash for Python Documentation | Plotly." <https://dash.plotly.com/performance/>. Abgerufen: 2022-07-25.
- [67] Charité, "Dashboard on responsible research." <https://quest-dashboard.charite.de/#tabFAIR>. Abgerufen: 2022-06-17.

A F-UJI Metriken

Tabelle 3: F-UJI-Metriken (Metrikversion 0.4, [36])

Prinzipien	Metriken	Praktische Tests	
F i n d a b i l i t y	F1	FsF-F1-01D Data is assigned a globally unique identifier	<ul style="list-style-type: none"> • Identifier is resolvable and follows a defined unique identifier syntax (IRI, URL) • Identifier is not resolvable but follows an UUID or HASH type syntax
		FsF-F1-02D Data is assigned a persistent identifier	<ul style="list-style-type: none"> • Identifier follows a defined persistent identifier syntax • Persistent identifier is resolvable
	F2	FsF-F2-01M Metadata includes descriptive core elements (creator, title, data identifier, publisher, publication date, summary and keywords) to support data findability	<ul style="list-style-type: none"> • Metadata has been made available via common web methods • Metadata is embedded in the landing page XHTML/HTML code • Metadata is accessible through content negotiation • Metadata is accessible via typed links • Metadata is accessible via signposting links • Core data citation metadata is available • Core descriptive metadata is available
	F3	FsF-F3-01M Metadata includes the identifier of the data it describes	<ul style="list-style-type: none"> • Metadata contains data content related information (file name, size, type) • Metadata contains a PID or URL which indicates the location of the downloadable data content
	F4	FsF-F4-01M Metadata is offered in such a way that it can be retrieved programmatically	<ul style="list-style-type: none"> • Metadata is given in a way major search engines can ingest it for their catalogues (JSON-LD, Dublin Core, RDFa) • Metadata is registered in major research data registries (DataCite)

Tabelle 3: F-UJI-Metriken (Fortsetzung)

Prinzipien		Metriken	Praktische Tests
A c c e s s i b i l i t y	A1	FsF-A1-01M Metadata contains access level and access conditions of the data	<ul style="list-style-type: none"> Information about access restrictions or rights can be identified in metadata Data access information is machine readable Data access information is indicated by (not machine readable) standard terms
		FsF-A1-02M Metadata is accessible through a standardized communication protocol	<ul style="list-style-type: none"> Landing page link is based on standardized web communication protocols
		FsF-A1-03D Data is accessible through a standardized communication protocol	<ul style="list-style-type: none"> Metadata includes a resolvable link to data based on standardized web communication protocols
I n t e r o p e r a b i l i t y	I1	FsF-I1-01M Metadata is represented using a formal knowledge representation language	<ul style="list-style-type: none"> Parsable, structured metadata (JSON-LD, RDFa) is embedded in the landing page XHTML/HTML code Parsable, graph data (RDF, JSON-LD) is accessible through content negotiation, typed links or sparql endpoint
		FsF-I1-02M Metadata uses semantic resources	<ul style="list-style-type: none"> Vocabulary namespace URIs can be identified in metadata Namespaces of known semantic resources can be identified in metadata
	I3	FsF-I3-01M Metadata includes links between the data and its related entities	<ul style="list-style-type: none"> Related resources are explicitly mentioned in metadata Related resources are indicated by machine readable links or identifiers

Tabelle 3: F-UJI-Metriken (Fortsetzung)

Prinzipien	Metriken	Praktische Tests
R e u s a b i l i t y	R1 FsF-R1-01MD Metadata specifies the content of the data	<ul style="list-style-type: none"> Minimal information about available data content is given in metadata Resource type (e.g. dataset) is given in metadata Information about data content (e.g. links) is given in metadata Verifiable data descriptors (file info, measured variables or observation types) are specified in metadata File size and type information are specified in metadata Measured variables or observation types are specified in metadata Data content matches file type and size specified in metadata Data content matches measured variables or observation types specified in metadata
	R1.1 FsF-R1.1-01M Metadata includes license information under which data can be reused	<ul style="list-style-type: none"> Licence information is given in an appropriate metadata element Recognized licence is valid and registered at SPDX
	R1.2 FsF-R1.2-01M Metadata includes provenance information about data creation or generation	<ul style="list-style-type: none"> Metadata contains elements which hold provenance information and can be mapped to PROV Metadata contains provenance information using formal provenance ontologies (PROV-O)
	R1.3 FsF-R1.3-01M Metadata follows a standard recommended by the target research community of the data	<ul style="list-style-type: none"> Community specific metadata standard is detected using namespaces or schemas found in provided metadata or metadata services outputs Community specific metadata standard is listed in the re3data record of the responsible repository Multidisciplinary but community endorsed metadata (RDA Metadata Standards Catalog) standard is listed in the re3data record or detected by namespace
	FsF-R1.3-02D Data is available in a file format recommended by the target research community	<ul style="list-style-type: none"> The format of a data file given in the metadata is listed in the long term file formats, open file formats or scientific file formats controlled list The format of the data file is an open format The format of the data file is a long term format The format of the data file is a scientific format

Ehrenwörtliche Erklärung

Ich erkläre ehrenwörtlich:

1. dass ich meine Bachelor-Thesis selbstständig verfasst habe,
2. dass ich die Übernahme wörtlicher Zitate aus der Literatur sowie die Verwendung der Gedanken anderer Autoren an den entsprechenden Stellen innerhalb der Arbeit gekennzeichnet habe,
3. dass ich meine Bachelor-Thesis bei keiner anderen Prüfung vorgelegt habe.

Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben wird.

Ort, Datum

Astrid Gilein